

Transkripte von Gruppendiskussionen im Rahmen der Evaluation von Path2Integrity

Juni 2022

Dennis Niesel, Nicolaus Wilder

Kiel University

Path2Integrity

**Rotatory role-playing and role-models
to enhance the research integrity culture**

This project receives funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824488.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	3
Transkript GD KG DN – Passage 1	4
Transkript GD KG DN – Passage 2	8
Transkript GD KG LZ – Passage 1	14
Transkript GD KG LZ – Passage 2	20
Transkript GD KG NV – Passage 1	27
Transkript GD KG NV – Passage 2	37
Transkript GD KG NW – Passage 1	42
Transkript GD KG NW – Passage 2	46
Transkript GD VG C1 – Passage 1	53
Transkript GD VG C1 – Passage 2	56
Transkript GD VG RD – Passage 1	60
Transkript GD VG RD – Passage 2	63
Transkript GD VG RD – Passage 3	65
Transkript GD VG RD – Passage 4	68
Transkript GD VG RD – Passage 5	70
Transkript GD VG RD – Passage 6	71
Transkript GD VG RD – Passage 7	73
Transkript GD VG ZF – Passage 1	75
Transkript GD VG ZF – Passage 2	77
Transkript GD VG ZF – Passage 3	79
Transkript GD VG ZF – Passage 4	84
Transkript GD VG ZF – Passage 5	88
Transkriptionsrichtlinien.....	92

Allgemeine Hinweise

Die hier zusammengestellten Transkripte wurden im Rahmen der Evaluation des EU Horizon 2020 Projekts Path2Integrity (<https://www.path2integrity.eu>) erstellt. Sie sind Teil einer umfangreicheren Mixed Methods Evaluation, deren quantitative Daten ebenfalls auf Zenodo veröffentlicht wurden (<https://zenodo.org/communities/path2integrity>). Für den qualitativen Teil der Studie wurden Gruppendiskussionen geführt, transkribiert und anschließend mit der dokumentarischen Methode ausgewertet. Auf die Erstellung von Volltranskripten wurde verzichtet. Die Auswahl der transkribierten Passagen erfolgte nach Einschätzung des Erkenntniswertes für die zugrundeliegende Forschungsfrage nach der wissenschaftlichen Orientierung der Teilnehmende, genauer: Ob die durchgeführte Intervention – ein Path2Integrity Training – einen Einfluss auf die wissenschaftliche Orientierung der Teilnehmenden hat.

Um Teilnehmende für die Versuchsgruppe (VG) zu rekrutieren, wurden alle Teilnehmenden der Intervention von ihren Trainer*innen des P2I-Trainings kontaktiert, um einige Wochen nach dem Training freiwillig an einer Gruppendiskussion teilzunehmen. Die Freiwilligen wurden dann von dem*der jeweiligen Interviewer*in in den Ablauf der Gruppendiskussion eingeführt. Auf diese Weise konnten 3 Gruppendiskussionen durchgeführt werden, die jeweils aus verschiedenen Trainingsgruppen stammten. Für die Kontrollgruppe wurden 4 Gruppendiskussionen im Rahmen eines Pädagogikseminars für Masterstudierende an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel durchgeführt. Insgesamt wurden also 7 Gruppendiskussionen durchgeführt; 6 davon in deutscher Sprache mit deutschen Teilnehmer*innen der Universität Kiel, eine in englischer Sprache mit internationalen Teilnehmer*innen. Die Versuchsgruppen bestehen hauptsächlich aus Bachelor-Studierenden. Mit Ausnahme von zwei Gruppen (DN & ZF), die von dem gleichen Moderator geleitet wurden, wurden alle anderen Gruppendiskussionen von verschiedenen Moderator*innen auf der Grundlage eines Leitfadens durchgeführt. Während die Gruppendiskussionen der Kontrollgruppen vor der Corona-Pandemie durchgeführt wurden, d. h. vor Ort stattfanden, wurden alle Gruppendiskussionen der Versuchsgruppen online durchgeführt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die durchgeführten Gruppendiskussionen (Kontrollgruppe: grün; Versuchsgruppe: blau).

	Teilnehmenden- zahl	Weiblich	Männlich	Art der Durchführung	Fachliche Zugehörigkeit
DN (deutsch)	7	7	0	Präsenz	Pädagogik
LZ (deutsch)	7	6	1	Präsenz	Pädagogik
NV (deutsch)	7	7	0	Präsenz	Pädagogik
NW (deutsch)	7	7	0	Präsenz	Pädagogik
C1 (international)	4	3	1	Online	Heterogen
RD (deutsch)	4	4	0	Online	Heterogen
ZF (deutsch)	4	2	2	Online	Heterogen

Gruppe: GD_KG_DN (Personenanzahl: 7; Geschlecht: 7 f; Masterstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Pädagogik; Durchführungsform: Gruppendiskussion in Präsenz; Kontrollgruppe aus einem universitären Seminar ohne P2I-Intervention)

Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ

Erzählimpuls: ‚Stellen Sie sich vor Sie führen gemeinsam ein Forschungsprojekt durch. Entwickeln Sie auf der Basis ihrer bisherigen Erfahrungen Richtlinien und Rahmenbedingungen unter denen Sie gemeinsam arbeiten können‘

Erhebungsdatum: 21.10.2019

Transkriptionsdatum: 06.12.2022

Passage 1: 00:00:03 – 00:05:10

Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Ym: Stellen Sie sich vor ; Sie führen gemeinsam ein Forschungsprojekt durch ;
2 entwickeln Sie gemeinsam auf der Basis Ihrer bisherigen Erfahrungen ;
3 Richtlinien und Rahmenbedingungen unter denen Sie gemeinsam arbeiten
4 können (5) nochma ?
5 Me: | °@ja@° (.)
6 Ym: | Stellen Sie sich vor ; Sie führen gemeinsam ein
7 Forschungsprojekt durch ; (.) entwickeln Sie gemeinsam auf der Basis Ihrer
8 bisherigen Erfahrungen ; Richtlinien und Rahmenbedingungen unter denen Sie
9 gemeinsam arbeiten können (2) °ich schreib das nochmal (an die Tafel)°
10 ?f: | Mhm (2)
11 Af: |
12 Richtlinien und Rahmenbedingungen
13 Bf: | Da müssten wir erstmal ähm (.) so
14 feststellen wer welche Erfahrungen gemacht hat
15 ?f: | Mhm
16 Cf: | Also
17 ?f: | Vielleicht ; (wenn jetzt
18 jeder irgendwie) kurz
19 Cf: | Ja wer schon welche Forschung ähm durchgeführt hat ;
20 oder welche Ergebnisse da=rausgekommen sind oder Erfahrungen ja ; genau
21 (.) also ; seid ihr alle von dieser Uni ? oder ähm ne ?
22 ?f: | Genau
23 Df: | Ich komm von der FH
24 Cf: |
25 Okay
26 Df: | @(.)@ (.)
27 Af: Ähm ich hab hier an: an der Uni ähm (.) meine Masterarbeit geschrieben (.) in
28 Cf: |
29 Mhm

30 /Af: Migration und Diversität und mach jetzt halt den Pädagogik-Master noch
31 oben=drauf (.) genau und da hab ich äh:m: ((Einatmen)) ja also narrative
32 Cf: | Achso
33 Af: qualitative Interviews geführt ; für die Masterarbeit
34 Cf: | Okay
35 Gf: Ähm ich hab meinen Bachelor () in Süddeutschland gemacht in
36 Kindheitspädagogik ((Räuspern)) und ich hab in meiner Bachelorarbeit Mutter
37 Kind Bindung im Kontext stoffgebundener Süchte untersucht ähm auch mit
38 bildgebenden und narrativen Verfahren des Interviews (.) genau
39 Cf: | Okay
40 Cf: Ja ich hab nur so in der Art eine Diskursanalyse (.) ähm durchgeführt in meiner
41 Bachelorarbeit und ich war hier an der Uni ; (hab das) hier absolviert
42 Df: Genau also da schließ ich mich halt komplett @an@ ähm wir ham im
43 ?f: | @(.)@
44 Df: Bachelorstudium auf jeden Fall schon zu Forschungsmethoden ja n ähm
45 Seminar belegt (.) aber richtig selbst haben wir glaub ich (.)
46 Cf: | Ja wir ham da so=n
47 ; so=n Fragebogen sollten wir ähm entwickeln und dann an Studierende (.) der
48 Df: | Erstellen genau
49 Cf: Pädagog- des Pädagogik Institutes ? oder allgemein ?
50 ?f: | Allgemein
51 Cf: | Ich glaube ja
52 allgemein weil wir hatten auch welche ; zum Beispiel (hattn wir) ähm (.) ähm an
53 Kunstgeschichtsstudenten ham wir dann auch welche dann abgegeb'n aber
54 sonst (.)
55 Bf: | Das war das Einzige wir sollten das dann noch innerhalb des
56 Seminars ähm auswerten aber (2) das war jetzt nicht so
57 Cf: | Genau
58 ?f: | Mhm
59 Cf: | Also wir ham nicht so viel
60 ?f: | Ne
61 /Cf: wir ham ich hab kein na- (genau) hab auch kein narratives Interview
62 durchgeführt (oder sowas)
63 Df: | Und vor allem ist keine Routine da dass ich jetzt genau weiß wie

64 wir jetzt vorgehen müssen

65 ?f: | Mhm

66 (.)

67 Ef: | Ja geht mir eigentlich genauso @(.)@ (.)

68 Af: | Ich frag mich so=n bisschen was

69 mit Richtlinien gemeint ist

70 Gf: | Ja gut Richtlinien ist natürlich die Frage mit ; ähm

71 (.) das hängt ja glaub ich auch schon bisschen von unserer Fragestellung ab

72 wenn (wir) ; zum Beispiel äh wenn wir jetzt was mit ähm (.) U=achtzehn machen

73 würden (.) dann natürlich ist so=ne Richtlinie dass du die Eltern äh das

74 ?f: | Mhm

75 ?f: | Ja

76 /Gf: Einverständnis einholen musst (.) ähm (.) (wenn wir) das natürlich nicht ham

77 @fällt das ja weg@ das ist so die Frage es sind halt gewisse Richtlinien und

78 Gesetze die vorgegeben sind ; äh::m (.) die wir einhalten müssen auf jeden Fall

79 sind natürlich Einverständniserklärungen (.) denke ich dabei (2)

80 ?f: | Ja

81 /Gf: Rahmenbedingungen ich weiß nicht vielleicht gibt=s auch sowas wie (.) Zeiten

82 wie @Arbeitszeiten@ die man nicht überschreiten darf oder so keine Ahnung ?

83 ()

84 Df: |

85 Vielleicht (.) vielleicht ist mit Rahmenbedingungen auch gemeint dass wir uns

86 ?f: | Gute Frage

87 /Df: erstmal (.) ähm selber in der Gruppe einen Rahmen überlegen ähm (.) also in

88 welchem Bereich und von ähm vom Alter her (.) so wie wir die -

89 ?f: | Mhm

90 Cf: | **Anzahl** (.) also

91 Df: | Genau

92 Anzahl

93 /Cf: wie viel man braucht um (.) ein ein effektier- effektives Ergebnis zu ; finden

94 Df: | Genau

95 /Cf: oder so das uns weiterhilft unsere (.) bei unserem Forschungsprojekt

96 Gf: | Das heißt

97 dass wir uns praktisch die ähm (.) ähm (.) die Fallgruppe ; überlegen ;also

98 ?f: | Mhm

99 Df: |

100 Genau (.) genau

101 /Gf: welche welche (.) ähm (2)

102 Ef: | Also dass wir das so stark eingrenzen wie es geht (.)

103 Gf: | ()

104 Af: |

105 Oder ist das ne Verständnisfrage die wir auch an dich weitergeben dürfen was

106 genau mit Richtlinien gemeint ist ? oder mit Rahmenbedingungen ? also ich (2)

107 weiß nicht genau ob das (2) sonst nicht vielleicht in eine falsche Richtung führt

108 wenn wir Richtlinien und Rahmenbedingungen selbst @interpretieren@ ? (2)

109 ?f: |

110 Also wolln wir eigentlich (.) nicht schlecht (.) oder ? (.)

111 ?f: | () | (Mhm)

112 Af: | Keine Ahnung

113 Gf: |

114 Naja ; ich glaub halt dass wir die Rahmenbedingungen definieren müssen (.)

115 ?f: | °(weiß nich)°

116 /Gf: anhand des Forschungsprojektes was wir machen möchten und darin

117 orientieren sich ja die Richtlinien ; also an unseren Rahmenbedingungen das

118 sind ja ; davon abhängig (.) also

119 Cf: | Mhm

120 | Also wenn wir jetzt sagen wir mal festsetzen oder

121 feststellen dass wir jetzt welche nehmen dann (.) Kinder jetzt nehmen die über

122 achtzehn sind brauchen wir zum Beispiel dann keine Einst- -verständnis- -

123 erklärung der Eltern

124 Gf: | Der Eltern nicht sondern von den Personen selber ; genau

125 Cf: | Genau

Gruppe: GD_KG_DN (Personenanzahl: 7; Geschlecht: 7 f; Masterstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Pädagogik; Durchführungsform: Gruppendiskussion in Präsenz; Kontrollgruppe aus einem universitären Seminar ohne P2I-Intervention)

Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ

Erzählimpuls: ‚Stellen Sie sich vor Sie führen gemeinsam ein Forschungsprojekt durch. Entwickeln Sie auf der Basis ihrer bisherigen Erfahrungen Richtlinien und Rahmenbedingungen unter denen Sie gemeinsam arbeiten können‘

Erhebungsdatum: 21.10.2019

Transkriptionsdatum: 07.12.2022

Passage 2: 00:14:18 – 00:19:58

Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Df: Ich frag mich jetzt halt auch ; also wir haben ja jetzt ne Frage gestellt
2 bekommen über die wir diskutieren sollen (.) aber da steht ja jetzt nicht wir
3 sollen uns (.) ne @Forschungsfrage ausdenken@
- 4 Gf: | Genau das ist der Punkt ; ob wir
5 nicht eher über dieses äh:m ; die Phase
- 6 Af: | Mhm
- 7 ?f: | Ja
- 8 Cf: | Was wäre wenn also
- 9 Df: | Also das abstrakt lassen ich
10 (.) ich wüsste jetzt auch nich aus=m Stehgreif mir mal kurz (.) ne
- 11 Af: | Eben ja
- 12 /Df: Forschungsfrage zu überlegen (.) also das ist das was wir ja=gesagt haben (.)
- 13 Af: | Ja
- 14 /Df: da müsste man sich vielleicht ne Woche (.) für Zeit nehmen jeder zieht sich in
- 15 Cf: | Ja
- 16 ?f: | ()
- 17 /Df: die Literatur zurück u:nd dann (.) brainstormt man zusammen (.)
- 18 Af: | Ja
- 19 ?f: | Das=is voll
20 schwierig ; achso
- 21 Gf: | Ich kann mir
22 zum Beispiel auch vorstellen so Richtlinien dass das Sachen sind wie: äh:
23 wissenschaftliches Arbeiten (.) keine Ahnung auf welche Zitation einigen wir
24 uns noch ? was oder so dass das (2) also rein theoretisch könnte man das auch
- 25 ?f: | Mhm
- 26 /Gf: so beziehen
- 27 Cf: | Und wie (.) sag ich ma (.) halten wir nicht die Ergebnisse fest
28 sondern (.) ähm
- 29 ?f: | Dokumentation oder ?

30 Cf: | Ja ; wie dokumentieren wir es ? wie ; ja wie
31 (.) ähm halten wir die Ergebnisse aus diese Dokumentation auch fest
32 Gf: | Genau
33 Ff: | Der
34 Prozess ; dass der für uns ersichtlich is (.)
35 Cf: | Und dass sich dann halt auch
36 Ergebnisse daraus (.)
37 Af: Also ich versteh das jetzt so dass sich das eben dass sich die Aufgabe auf
38 beide Bereiche bezieht einmal was wir wirklich (.) oder unter welchen ()
39 ?f: | Ja
40 /Af: Sachen wir arbeiten (.) so; weil das ja f- ich fand das grad seh- ziemlich gut
41 ?f: | Ja ; genau
42 /Af: dass du das angesprochen hast (.) ähm weil ich glaube so aus meiner
43 ?f: | Mhm
44 /Af: Erfahrung raus wird das selten am Anfang besprochen eines Projekts ähm wie
45 man miteinander arbeiten möchte ; und am Ende merkt man oke drei Personen
46 melden sich gar nicht mehr zurück oder sie kümmern sich nicht darum sondern
47 ?f: | Ja | Mhm
48 Me: | °@(.)@°
49 /Af: (.) du bist dann die (.) die sich um (2) den ganzen Kram kümmert °noch°
50 ?f: | Ja
51 Cf: | Und es geht ja um die Rahmenbedingungen unter
52 denen ich mit euch arbeiten möchte und dann (.) also ich möchte nicht mit euch
53 arbeiten wenn sich dann drei Leute abseilen und sagen oke ich möchte nicht
54 dazu beitragen
55 ?f: | Ja
56 Gf: | Und dass vielleicht das (.) Problem gewesen sag ich mal
57 bei deiner Gruppenarbeit (.) dass man das nicht vorher besprochen hat °is ja ()°
58)°
59 Cf: | @(.)@
60 Af: | Habt ihr das vorherbesprochen ?
61 Cf: | Nö (.) aber ; letzt
62 Af: | Wir haben zusammen gearbeitet
63

64 @(.)@ in nem Forschungsprojekt

65 Cf: | Achso (.) achso oh

66 Me: | @(.)@

67 Cf: | Aber ich hab doch was gemacht ? (.) ich

68 Me: | @(.)@

69 ?f: | @(.)@

70 /Cf: dachte du meintest bei Herrn Ziegel ?

71 Af: | Ne (.) ne ne (.) ()

72 Cf: | Hä: nein ; die waren nicht in

73 einer Gruppe

74 Af: | Doch

75 Cf: | Nein (.)

76 Af: | Oke: gut auf jeden Fall (.)

77 Me: | @ (2) @

78 Gf: L Ich glaube so Sachen ;

79 wie du meinst ist zum Beispiel ; ne Deadline zu sagen oke jeder bringt bis da

80 und da das und das hin und

81 ?f: | Ja | Mhm

82 Cf: L Ist aber auch finde ich gar nicht so einfach weil

83 es gibt dann trotzdem welche die sagen dann (.)

84 Df: L Also -

85 Gf: L Ja ja die hast du immer die

86 dann sagen ja: ich habe nichts gefunden @(.)@

87 Df: L Ich kann aus meiner Erfahrung sprechen (.) in **meiner**

88 ?f: L (**Hustet**)

89 /Df: Forschungsgruppe (.) wo Sahara auch mit drinne war ; ähm ; kam die eine gar

90 ?f: | °@(.)@°

91 /Df: nicht mehr also die hat noch -n anderes ; äh: studiert (.) und äh: die kam (.)

92 irgendwann einfach nicht @mehr@ (.) so und das ist das ; ja das ist dann

93 ?f: L Boah

94 Gf: L Das ist dann schlecht @(.)@

95 ?f: L Das ist mie:s ja (.) das

96 ist richtig mies (.)

97 /Df: schlecht @(.)@

98 Gf: Ähm (.)

99 Cf: Ich weiß jetzt nicht was @aber@ ; äh auch gut (.) ja das ist dann halt schwierig

100 ?f: | @(.)@

101 /Cf: also man muss sich schon immer find ich auf die: (.) verschiedenen Mitglieder

102 der Forschungsgruppe verlassen können (.)

103 Ef: L Und einlassen können (.)

104 ?f: | @(.)@

105 Cf: L Ja: ;

106 ?f: L

107 Mhm

108 /Cf: vertrauen ; schenken (.) das ist halt (.) also das ist ja auch für jeden sag ich mal

109 ?f: | Ja

110 /Cf: in seiner ;Zukunft wichtig (.)

111 ?f: L Ja

112 Ef: L Auch so eigenverantwortlich zu arbeiten und nicht

113 ?f: L Ja

114 /Ef: immer zu sagen ach irgendjemand anders wird das schon machen sondern

115 ?f: L Ja ja genau

116 /Ef: auch mal (.) in der Lage zu sein ; ich (.) zu sagen ich möchte jetzt äh diese

117 Verantwortung dafür übernehmen für den Part und das dann aber auch zu

118 ?f: L Mhm

119 /Ef: machen ; ohne dass die Gruppe noch fünfmal fragt und hast du schon und hast

120 du schon ? (.) das äh das finde ich auch total wichtig (.)

121 ?f: L Mhm ja (2)

122 Cf: | Ja dass man

123 (.) nicht so um si- seine eigenen Aufgaben sich ähm kümmern muss sondern

124 auch (.) bei andern hinterher (.) Laufen muss und sagen hast du=s denn jetzt

125 Ef: L Ja::

126 ?f: L Mhm

127 /Cf: endlich fertig ? und dass man (.) letztendlich das äh (.) dann doch ; in einem (.)

128 Ef: L Hinterherlaufen ja

129 /Cf: zu kleinem Zeitrahmen noch erledigen muss und dann können ja auch mal

130 Fehler auftreten

131 ?f: L Ja (.)

132 Gf: L Ja und eine gewisse Selbstständigkeit weil es gibt ja
133 immer diese Leute @(.)@ ; Gruppenarbeiten ja dann kommen ja ich hab jetzt
134 leider gar nichts gefunden und ich habe mich echt bemüht aber (und die @hetz
135 ?f: | @(.)@
136 /Gf: halt) zehn Minuten googlen@ und dann ; äh kein Bock mehr haben ; und das
137 dann immer so schön auf andere halt abwälzen
138 Df: L Ja (.) obwohl ich da finde also das
139 kann ja mal passieren dass man selbst dazu nichts gefunden hat oder das auch
140 vielleicht nicht verstanden hat aber dafür ist dann halt ; so=ne Whatsappgruppe
141 gut wo man nicht erst am Tag wo wir die Ergebnisse präsentieren sondern
142 Gf: L Ja klar | Das halt der Punkt
143 ?f: | Mhm
144 /Df: vorher schon sagen können hallo ich brauche ein bisschen Unterstützung oder
145 Hilfe oder hat jemand ne Idee (.) also dass ; dafür ist halt die Kommunikation
146 Me: L Mhm ja
147 ?f: L Ja
148 stimmt
149 /Df: halt super wichtig
150 Cf: | Ja aber es können ja auch so (.) zum Beispiel gab=s dann
151 auch so in manchen Seminaren Textarbeiten die wir vorher durcharbeiten
152 mussten ; und dann im Seminar mit einer Gruppe besprechen sollten ; aber
153 dann
154 ?f: L Mhm | Mhm
155 /Cf: sind halt manchmal so Texte dabei gewesen die man selber dann nicht (.) im
156 Großen und Ganzen verstanden hat ; sondern wir mussten halt sach ich mal
157 andre ; das anders vielleicht auf- (.) aufbauen ; und dass man das dann selbst
158 ?f: | Ja
159 /Cf: irgendwie verstanden hat (2)
160 Gf: Ja also n wichtiger Punkt ; ähm ; weil ihr den ihr gerade angesprochen habt ist
161 da denke ich auch Kommunikation (.) also (.) so keine Ahnung
162 Cf: L Ja | Dass man sich (.) dass man
163 auch nicht sag ich mal in der Gruppe Angst hat (.) irgendwas zu sagen also
164 dass man ruhig sagen kann hey Leute das ist meine Aufgabe ; aber ich komm
165 grad ich hab bin grad an einem Punkt da komme ich nicht weiter (.) dass man

166 ?f: L Ja

167 Gf: L Ja

168 /Cf: ruhig offen ist und sagt so sieht=s aus könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen

169 Gf: L

170 Ja (.) grad wenn man so auch an die Theorie denkt ; so jetzt an Schulz von

171 Thun oder sowas ; dass jedem halt diese diese Ebenen bewusst sind ; selbst

172 ?f: | ()

173 /Gf: wenn man nur (Mitteilungen nicht zu äußerst) kommt=s ja ; eventuell falsch an

174 oder so und dass es ja gewisse Gesprächsregeln gibt wie jeder hat den

175 ?f: L Mhm

176 /Gf: gleichen Zeitrahmen Ausreden ; und was weiß ich (2) das ist ja auch ne Sache

177 ?f: L Mhm

178 /Gf: von Team- äh: management und Zeit- -management

Gruppe: GD_KG_LZ (Personenanzahl: 7; Geschlecht: 6 f, 1 m; Masterstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Pädagogik; Durchführungsform: Gruppendiskussion in Präsenz; Kontrollgruppe aus einem universitären Seminar ohne P2I-Intervention)

Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ

Erzählimpuls: ‚Entwickeln Sie gemeinsam auf Basis ihrer bisherigen Erfahrungen

Rahmenbedingungen und Richtlinien unter denen Sie in zukünftigen Projekten arbeiten wollen‘

Erhebungsdatum: 21.10.2019

Transkriptionsdatum: 21.11.2022

Passage 1: 00:00:00 – 00:05:46

Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Yf: So (5) ähm (.) ich hoffe das geht jetzt @(.)@ ähm und das Diskussionsthema
2 lautet (.) entwickeln Sie gemeinsam auf Basis ihrer bisherigen Erfahrungen
3 Rahmenbedingungen und Richtlinien unter denen Sie in zukünftigen Projekten
4 arbeiten wollen (8)
- 5 Af: Können wir Nachfragen stellen ? @(.)@
- 6 Yf: | Ich würde das jetzt nochmal einmal
7 vorlesen (.) entwickeln Sie gemeinsam auf Basis ihrer bisherigen Erfahrungen
- 8 Me: | Mhm
- 9 Yf: (.) Rahmenbedingungen und Richtlinien unter denen Sie in zukünftigen
10 Projekten arbeiten wollen (12)
- 11 Bf: Geht's dabei denn nur um Forschungsprojekte oder (.) generell Studienprojekte
12 Arbeitsprojekte Privatprojekte ?
- 13 Yf: | Also (.) um erstmal grundsätzlich zukünftige
14 Projekte auf Basis Ihrer Erfahrung (.)
- 15 Me: | Mhm
- 16 Am: Ich würd sagen man kann=s ja auch erstmal bisschen allgemeiner fassen was
17 für Grundregeln möchte man allgemein in der Gruppenarbeit erstmal haben
18 also für Projekte jeglicher Art (.) also (.) so einfach so dieses diese äh
- 19 Me: | Mhm
- 20 Cf: | Das könn wir ja so genau ()
- 21 /Am: klassischen Dinge wie Zuverlässigkeit Pünktlichkeit so (.) etwas in der Art
- 22 Me: | Mhm
- 23 /Am: vielleicht ? @(.)@
- 24 Bf: Also halten wir das jetzt offen dass es um Projekte geht die Schule Studium

25 Arbeit Privat also im Prinzip auch Projekten Junggesellenabschied () ist

26 ?f: | Mhm | Mhm

27 ?f: | Alles (fast)

28 /Bf: dann ja auch ein Projekt (.)

29 Me: | @(.)@

30 Df: | () erstmal zu eine Ziel nennen nä was will man

31 Ef: | Ein Ziel ?

32 /Df: mit dem Projekt machen (.) so und so () keine Ahnung (.)

33 Af: | Ja

34 Ff: Also man braucht halt Regeln für= s Miteinander glaube ich vielleicht geht es

35 Me: | Ja

36 /Ff: darum ? (.)

37 ?f: | Ja

38 Cf: Ich dachte zuerst so (.) genau als ich Projekt gehört so zum Beispiel so an

39 ?f: | Unsicher

40 /Cf: sowas wie Gruppengröße auch wenn wenn ich so dran denke ok so mit Zehn

41 Leuten an einem Projekt zu arbeiten wär voll anstrengend

42 ?f: | Ja

43 ?f: | Mhm

44 Ef: | Ja und man braucht

45 auch Organisation also dass man sagt irgendwie wer macht was wer ist

46 ?f: | Genau

47 Ef: Koordinator gibt es ja welche Einteilung erfolgt

48 Cf: | Ja genau Rollenverteilung

49 Am: | Das war auch bei mir (.)
50 unabhängig von der Größe

51 ?f: | Mhm

52 Ef: | Ja genau das ist glaube ich so

53 Df: | Also es muss
54 irgendeinen so wer hat die Leitung (2) und ähm welche Aufgaben (.) viell-

55 ?f: | Mhm

56 ?f: | Ja

57 Ef: | Ja genau

58 Df:

59 Ef: | Und
60 am besten schon genau am besten schon das Ausmachen an Personen die
61 vielleicht schon mal Erfahrungen da haben also Leuten die jetzt qualifiziert sind

62 ?f: | Mhm

63 Ef: zu sagen ok ich kann gut managen und koordinieren die übernehmen diese

64 ?f: | Ja

65 /Ef: Aufgaben und einige die vielleicht jetzt äh ja irgendwie schon Erfahrungen in

66 ?f: | Ja

67 /Ef: anderen Bereichen haben übernehmen dann dementsprechend die Aufgaben

68 ?f: | Mhm

69 Am: |
70 Genau die Arbeitsteilung letztendlich zunächst einmal zu entscheiden wer
71 macht was

72 Ef: | Ja genau

73 ?f: | Ja

74 ?f: | Mhm das stimmt

75 Af: Sollen wir eigentlich jetzt schon über unsere Erfahrungen reden ? oder kommt
76 das irgendwie im zweiten Teil ? (und) ich weiß es nich

77 Me: | @(.)@

78 Ef: | Erzähl doch einfach mal

79 ?f: | Ja

80 Bf: Also ähm im Bachelor hatten wir halt auch ein Forschungs- ähm -projekt über
81 mehrere Semester und das waren dann auch Kleingruppen und da war das so
82 maßgeblich wie das lief äh abhängig halt von dem Dozenten oder der Dozentin
83 ähm und wenn man jemanden hatte der organisiert war strukturiert war immer
84 ansprechbar und so dann lief das ja wie am Schnürchen und halt ohne
85 Probleme und andere Gruppen hatten halt weniger organisierte strukturierte
86 irgendwie planlose ähm ja Leiter und da ist es dann halt auch total schief
87 gegangen und war deutlich schwieriger also (.) ähm was du gesagt hast dass
88 halt die Leitung total maßgeblich ist und die Organisation und Struktur (.) und

89 ?f: | Mhm

90 /Bf: das heißt ja nich dass im Projekt ähm die Leitung sagt du machst das das und
91 das und zack fertig sondern halt es angeleitet wird von jemandem der das der

92 ?f: | Mhm

93 /Bf: die Führung zwar in die Hand nimmt aber immer noch Spielraum lässt ähm
94 damit man sich auch untereinander halt so entfalten kann quasi (.)

95 Ef: | Ja das
96 stimmt

97 Am: | (Ja)

98 Af: Wobei ja in ähm=ähm normalen Gruppen wie jetzt zum Beispiel wenn man
99 irgendwie gemeinsam einen Vortrag vorbereiten muss in der Uni oder so dass
100 ja eigentlich äh: oftmals kein benannten Leiter gibt sondern dass man halt so

101 ?f: | Mhm

102 Am: | ()

103 /Af: ein bisschen unterbewusst vielleicht so- äh (2) ()

104 ?f: | Mhm

105 Am: | Aber die Frage ist so=n bisschen
106 was das für ein Prozess ist nä ? also es ist ja immer noch demokratisch jeder

107 Af: | Mhm

108 Am: kann noch seine ; Meinung einwerfen aber es muss ja trotzdem zu einem
109 gewissen Grad angeleitet sein nä damit irgendwie zumindest

110 Af: | Mhm

111 ?f: | ()

112 Am: | Ja Entschuldigung

113 Df: () man sollte vielleicht erstmal klären in der Gruppe also die Gruppe die
114 das Projekt ähm ; machen wird eh ob man so eine Leitung haben will und es
115 strukturiert alles macht oder es gibt keine Leitung und alle teilen mit wie sie sich

116 ?f: | Mhm

117 /Df: das vorstellen das gibt es auch mit Leitung oder ohne

118 ?f: | Mhm

119 Bf: | Ja ich glaube ; ja (2) ich glaube aber das ähm wenn
120 es offiziell ohne Leitung ist (das) es immer jemanden gibt der führt auch wenn
121 das abgesprochen ist also wenn es-

122 Me: | Mhm

123 Am: | Oder zumindest organisiert oder ? also

124 Bf: | Genau wenn es
125 halt um weniger förmliche Dinge gibt oder also nicht sowas wie Studium oder so

126 ?f: | Ja

127 /Bf: sondern halt irgendwie n Geburtstag oder alleine sowas wie Geschenke: oder ;
128 irgendwas wo man in einer Gruppe etwas macht das zu organisieren oder halt
129 auch eben im Studium n Projekt also n Referat oder irgendwas zu halten ähm

130 Am: | Mhm

131 /Bf: ich glaub das gibt=s immer und das find ich super wichtig dass sich das so
132 entwickelt auch wenn=s nicht konkret ausgesprochen wird ok du bist jetzt

133 ?f: | Mhm

134 /Bf: Leitung ähm aber man merkt ja ob=s akzeptiert wird oder ob=s halt

135 Am: |Ja | Mhm

136 /Bf: Widerstand gibt und das finde ich mega wichtig weil ähm (.) ja sonst find ich
137 kommt halt ganz schnell Überforderung auf (.) und kein Ergebnis

138 Ef: | Ja oder man macht halt Doppelt
139 und dreht sich so im Kreis und ; das ist dann ()

140 Bf: | Ja genau |Genau

141 Am: | Mhm

142 Df: | Das muss das muss dann
143 geklärt werden wenn das nicht geklärt ist dann ähm jeder einzelne Sitzung ()

144 ?f: | Ja

145 /Df: äh () dann gibt=s keine Ordnung

146 Ef: | Ja @(.)@

Gruppe: GD_KG_LZ (Personenanzahl: 7; Geschlecht: 6 f, 1 m; Masterstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Pädagogik; Durchführungsform: Gruppendiskussion in Präsenz; Kontrollgruppe aus einem universitären Seminar ohne P2I-Intervention)

Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ

Erzählimpuls: ‚Entwickeln Sie gemeinsam auf Basis ihrer bisherigen Erfahrungen

Rahmenbedingungen und Richtlinien unter denen Sie in zukünftigen Projekten arbeiten wollen‘

Erhebungsdatum: 21.10.2019

Transkriptionsdatum: 30.11.2022

Passage 2: 00:07:50 – 00:13:33

Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Cf: Jetzt musste ich gerade noch dran denken dass wir ja davon ausgegangen sind
2 dass alle so motiviert sind und dass du davon ausgegangen bist und es gibt ja
3 auch welche die überhaupt gar kein Verantwortungsbewusstsein in der Gruppe
- 4 ?f: | Ja | Ja
- 5 ?f: | Genau
- 6 /Cf: haben und so mitgezogen werden (.)
- 7 Am: | Mhm
- 8 ?f: | Mhm genau
- 9 Cf: | Mhm (.)
- 10 Df: | (Das ist)-
- 11 Am: | () (.)
- 12 Df: | Huhu
- 13 Me: |
- 14 @(.)@
- 15 Df: | Bitte
- 16 Am: | Alles gut ähm (2) ich hab den Pfaden verloren als du zu erst
- 17 Me: | @(.)@
- 18 Df: Äh::m ; also ich äh nach meiner Erfahrung äh finde ich manchmal sehr
19 schwierig also wenn das nich von außen halt ; äh so nicht eine leitende Person
20 die dir alles sagt vielleicht aber so zum () vor allem eine Person die die
21 Verantwortung übernimmt denn das äh nicht besteht ist es sehr schwierig weil
22 äh ähm nach meiner Erfahrung äh komm äh öfter davor das keine die
23 Verantwortung übernehmen will äh und ähm wenn das nicht passiert dann ist
- 24 ?f: | Mhm
- 25 /Df: das Projekt äh ähm am (.) (völlige Chaos) äh: oder ähm: man streitet sich da ne
- 26 ?f: | Mhm

27 Ef: |

28 Man streitet sich viel mhm

29 /Df: ? (2) genau weil man will äh irgendwie dass es es hängt davon ab was ein

30 ?f: | Mhm

31 /Df: Projekt is äh in meinem Bereich arbeite ich mit Menschen und man will es dass

32 äh äh das die Menschen äh irgendwie vorankommen und wenn man sieht das

33 keine dieser Verantwortung machen und keine kümmert sich vielleicht so eine

34 Struktur zu schaffen Konzepte zu entwickeln äh:m: dann:: dann man arbeitet da

35 ähm: enttäuscht nä und demotiviert

36 Bf: | Ja | Und | Bei denen die eigentlich motiviert sind weil

37 du ja gesagt hast es ist halt nicht immer jeder motiviert und bei mir ist es so

38 mhm wenn die wenn der Rest der Gruppe nicht so motiviert ist und ; ähm (.)

39 entweder nicht auf das Angebot die Führung zu übernehmen die Leitung zu

40 ?f: | Mhm

41 /Bf: übernehmen eingeht (.) oder es sich halt einfach nicht fügt ähm ; dass man

42 denn keine Lust einfach hat das in der Gruppe zu machen also dann denkt

43 Df: | Genau genau

44 /Bf: man sich dann mach ich es halt lieber alleine und weiß dann worauf ich mich

45 Df: | Genau

46 ?f: | Ja

47 /Bf: verlassen kann und ähm und muss nur mit mir aushandeln als eine Gruppe zu

48 haben die halt ; total lustlos ist und n:: nä nicht mitzieht und dann wird es find

49 ?f: | °@(.)@°

50 ?f: | Ja

51 ?f: | Mhm

52 /Bf: ich wieder schwierig weil dann löst sich halt so eine Gruppe im Prinzip wieder

53 total auf und alle werden dann doch zum Einzelgänger

54 Df: | Und du wirst auch müde
55 weil du kannst nicht alles alleine machen ; also hängt davon ab was für=n

56 Bf: | Mhm

57 ?f: | Ja

58 /Df: Projekt du da äh machen willst aber willst du einfach du willst einfach nicht alles
59 können man braucht da () Rahmenbedingungen man brauch da so=ne

60 ?f: | Mhm

61 /Df: Zusammenarbeit nä

62 Cf: | Mhm und von also Vertrauen auch bei mir ist das voll die

63 Df: | Genau genau

64 /Cf: Vertrauenssache so in jedem Semi- Semester denke ich so oh Gott
65 @hoffentlich ist da jemand den ich kenn im Seminar@ damit ich

66 Df: | Mhm

67 /Cf: schon=mal weiß ok mit dem hat ich beispielsweise n Se- äh Referat das wär
68 denn das Projekt theoretisch weil auf den kann ich mich verlassen so (.)

69 ?f: | Genau

70 Ef: Oh Gott stimmt Gruppenarbeit ist immer ; immer ein Desaster gewesen

71 Me: | @(.)@

72 ?f: | Mhm

73 Df: | Ja genau
74 da muss man verlassen in einer Gruppe arbeiten zum Beispiel da muss man
75 sich verlassen dass die anderen es dann (teilmachen)

76 Ef: | Ja (.) also bei mir war es tatsächlich so im Bachelor
77 dass ähm wir hatten super viele Gruppenarbeiten und meistens is=es immer so
78 von 6 Leuten haben denn nachher wirklich 2 quasi das Projekt gemacht und die

79 Am: | Ja

80 /Ef: anderen sind ; kennt ihr sicher bestimmt auch alle (.) und äh genau das war

81 Am: | Na klar (.) @(.)@

82 ?f: | Ja

83 ?f: | @(.)@

84 /Ef: denn die Zweier=gruppe die dann (.) quasi das alles gemanagt hat

85 ?f: | Mhm

86 ?f: | Mhm

87 Am: | Das heißt

88 ihr sagt quasi für eine: gelingende Gruppenarbeit oder Organisation braucht

89 man verschiedene Charaktere die äh (nichts) also nicht zu homogene Gruppe

90 ?f: | ()

91 /Am: also ; also eigentlich a:- einerseits nicht die zu Dominanten die dann sich

92 Ef: | Ja das stimmt eigentlich schon

93 ?f: | Mhm | Mhm

94 /Am: irgendwie alle streiten und auf keine Einigung kommen und auf der anderen

95 Df: | Genau

96 /Am: Seite und nicht irgendwie=ne Gruppe von (.) faulen Leuten die irgendwie alle

97 Me: | @(.)@

98 /Am: @nichts machen möchten@ so

99 Ef: | Ja ne ähnliche Motivation auch einfach bei

100 jeden damit es eben nicht zu so ähm ungleichen Arbeits- äh -anteilen kommt

101 und einige eben alles machen und andere=sich irgendwie schön raus- (.) –

102 Am: | Mhh

103 /Ef: halten und ähm (ähm) ja so mitlaufen

104 ?f: | Ja

105 ?f: | Ja das stimmt

106 Bf: | Ja oder wenn die
107 Motivation nicht gleich ist dann aber eben halt Akzeptanz davon das es da eine
108 Person gibt die das aber ein bisschen führt und in die Wege leitet und darauf
109 ?f: | Mhm
110 /Bf: achtet dass es fair verteilt ist und so und dass das denn zu akzeptieren nä also
111 ?f: | Ja | Mhm
112 /Bf: dann ist es ja in Ordnung wenn zum Beispiel eine Person da ist die von sich
113 aus sich eher den leichteren Weg suchen würde und nicht so viel arbeiten
114 würde und das aber dann akzeptiert dass jemand das einteilt und wenn alle
115 damit einverstanden sind dass dann so fair durchgeführt wird wenn die das
116 aber dann nicht akzeptiert dass die Person das halt so anleitet dann ähm (.) ja
117 dann (.) das wird schwierig (.)
118 ?f: | Mhm
119 Cf: | Vielleicht ist es auch so das es für jeden die
120 richtige Aufgabe gefunden werden muss im Projekt damit die Person auch
121 ?f: | Ja
122 /Cf: motivational einfach dabei ist und wenn die Person nicht motiviert ist dann
123 ?f: | Mhm
124 /Cf: merkt man schon oke vielleicht passt das grad doch nicht und die will eher das
125 ?f: | Ja
126 /Cf: @Protokoll schreiben oder so weil sie das voll cool findet@ @(.)@ ja
127 Me: | @(.)@
128 Am: | Und wie
129 geht man letztendlich in der Gruppe damit um wenn jemand (.) ab für sich
130 komplett entscheidet qua- nichts machen zu wollen das es also Gruppen en-
131 ?f: | Mhm
132 /Am: entstehen nicht immer dass man sich sein Team aussucht sondern manchmal

133 ?f: | Ja

134 /Am: wird man auch in ein Team geschmissen ; und das=is ja letztendlich auch

135 ?f: | Ja

136 Am: irgendwie ne Herausforderung dass man ; wie geht man mit den Leuten um die
 137 ; nicht mitziehen wollen also meine Erfahrung war dass äh: dass ich dadurch
 138 teilweise Gruppen aufgelöst haben auch im Bachelor wars so dass unsere

139 ?f: | Mhm | Mhm

140 /Am: Forschungsgruppe sich aufgeteilt hatte eine Person war äh komplett raus hat
 141 nie irgendwas gemacht und ähm (.) genau wir waren zu viert und äh zwei äh
 142 waren ganz dicke zusammen die hatten dann gesagt sie wollen das al- zu zweit
 143 nur noch weitermachen und (.) genau dann lief es darauf hinaus dass ich
 144 alleine dann das Forschungsprojekt gemacht hab und die Person die nichts

145 ?f: | Mhm

146 /Am: gemacht hatte und nochmal untern Tisch gefallen ist (.)

147 ?f: | Mhm

148 Ef: | Oke also du hast
 149 dich dann quasi (.) entschieden entweder du machst halt das alleine für dich

150 Am: | Genau

151 /Ef: oder du ziehst halt jemanden mit der der nichts macht also du hast dich dann
 152 quasi ?

153 Am: | Also | Richt- richtig also die die Gruppe wäre
 154 geteilt worden und eh entweder hätte ich dann alleine die Person mitziehen

155 Ef: | Ja mhm

156 Am: müssen oder halt mich entscheiden können das Forschungsprojekt alleine da

157 Ef: | Aber
 158 dann hast du

159 /Am: ab da an ; ich hab dann das ab da das Projekt alleine gemacht ja weil ich halt

Gruppe: GD_KG_NV (Personenanzahl: 7; Geschlecht: 7 f; Masterstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Pädagogik; Durchführungsform: Gruppendiskussion in Präsenz; Kontrollgruppe aus einem universitären Seminar ohne P2I-Intervention)
Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ
Erzählimpuls: ‚Bitte lesen Sie sich die vorliegende E-Mail durch und diskutieren Sie diese im Kontext wissenschaftlicher Arbeit‘
Erhebungsdatum: 21.12.2019
Transkriptionsdatum: 01.12.2022
Passage 1: 00:00:00 – 00:11:31
Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Ym: Dann läuft die Aufnahme jetzt (3) und ich würde euch bitten die vorliegende E-
2 Mail einmal durchzulesen und dann im Kontext (.) über Vorstellung von guter
3 wissenschaftlicher Arbeit (2) untereinander zu diskutieren (87)
- 4 Af: Kann die Frage noch einmal wiederholt werden ?
- 5 Ym: | Klar (2) ((Räuspern)) bitte
6 beziehen sie Stellung zu der vorliegenden E-Mail im Kontext ihrer Vorstellung
7 von guter wissenschaftlicher Arbeit (10)
- 8 ?f: | ((Räuspern))
- 9 Bf: Also ich versteh das jetzt so das halt ähm hier unterschiedliche Aspekte
10 enthalten sind ähm (2) die wir theoretisch diskutieren könnten (.) also was jetzt
11 ähm wissenschaftliche Arbeit angeht also weil da beispielsweise Geld geboten
12 wird oder es wird ähm um Registrierung geb:e- ge-be:ten indem halt dann
- 13 Cf: | Mhm
- 14 /Bf: Studierende bevorzugt werden könnten ; also da sind ja unterschiedliche
15 Aspekte drin auf die wir jetzt Bezug nehmen könnten (3) das ist nur so in den
16 Raum gestellt jetzt @(.)@ um anfangen zu starten ähm aber was verstehen
- 17 Me: | @(.)@
- 18 Cf: | Ja das würde ich auch sagen
- 19 Df: | Ja
- 20 /Bf: wir jetzt unter wissenschaftlichem (2) unter wissenschaftlicher Arbeit ; war glaub
21 ich die die Frage
- 22 Df: | °Ja°

23 Ef: | Ja vielleicht kann man dann ja auch noch n bisschen so
24 auf die Methode eingehen ; generell das man halt dann dort hinget und sich
25 also dass das so (.) ja relativ flexibel gestaltet ist zum Beispiel diese Methode (.)

26 ?f: | Mhm

27 /Ef: oder das die Leute sich halt (.) anmelden können wann sie möchten oder eben
28 wenn sie keine Zeit haben nicht hingehen können das vielleicht da noch
29 irgendwie drauf eingegangen werden könnt ?

30 Cf: | Mhm und das es auch
31 anonymisiert wird (.) das ist ja auch ein Aspekt hier in der E-Mail ? (.)

32 Ff: Was mich ich also was ich mich dabei so ein bisschen frag ist dass man sich ja
33 halt selbst anmeldet ob ; also damit wird ja die Zufälligkeit so=n bisschen
34 eingeschränkt (.) damit (.) also ; weiß ich nicht das ähm -

35 ?f: ((Hintergrundgeräusche))

36 Ff: Aber rein theoretisch soll das ja eben (.) meistens per Zufall Stichprobe sein um
37 das eben wirklich ((Ausatmen)) äh: auch wieder übertragen zu können auf die

38 ?f: | Ja

39 ?f: | Ja

40 /Ff: Gesamt-

41 Af: | Ja aber die man registriert sich ja und dann wird das doch ausgewählt
42 wer wirklich das (Ax-) Experiment macht oder ?

43 Df: | Ja aber es wird ja trotzdem
44 schon angemerkt das bevorzugt Studierende gewählt werden also es ist ja

45 ?f: | Mhm

46 /Df: dann gar nicht mehr grundsätzlich ; äh also es gibt ja ne Bevorzugung das ist

47 ?f: | Mhm

48 ?f: | Das stimmt ja

49 /Df: irgendwie auch ne Stelle neben mehreren die irgendwie schwierig sind find ich

50 ?f: | Das

51 ?f: | Mhm

52 Cf: |

53 Also ich hatte das jetzt eher so verstanden das es quasi einige Experimente
54 sag ich jetzt mal gibt wo sie wirklich dann nur Studierenden befragen das es
55 nicht bevorzugt ; pro Experiment immer Studierende ähm **genommen werden**
56 bevorzugt sondern das es halt mehr so ist **in der einen in dem einem**
57 **Experiment** suchen sie halt nur Studierende und in=nem andern sind halt dann
58 können dann all- alle anderen irgendwie sich anmelden ; so hatte ich das jetzt
59 verstanden

60 ?f: | ()

61 Df: | Ja klar aber es ist ja trotzdem so das sich dann ja in diesem Pool
62 wo alle ähm gewählt werden trotzdem mit höherer Wahrscheinlichkeit
63 Studierende dann auch zu finden sind weil sich (.) ((Hintergrundgeräusche))
64 dann ja Studierende und regul- reguläre dadrin befinden aber (.) die
65 Studierenden ja mit in diese Studierendenbefragung reinfließen aber ja auch
66 gleichzeitig in den normalen (.)

67 ?f: | Mhm

68 Bf: Und das sind halt hauptsächlich die Studierenden der Universität Kiel ; also so

69 ?f: | Ja ja

70 ?f: | Ja

71 /Bf: sehe ich das halt dementsprechend haben wir ja schon dann Einschränkungen
72 einfach

73 Ff: | Dann ist die Repräsentativität ja ein bisschen eingeschränkt

74 Df: | Genau

75 ?f: | Ja

76 das stimmt

77 Ef: | Ja

78 es geht ja generell nicht so: heraus aus der E-Mail oder so welche Leute da

79 überhaupt mit angesprochen werden sollen oder ? oder was der Hintergrund ist
80 theoretisch

81 Gf: | Aber es steht ja auch nicht (.) genau drinne das äh: nur Studierende
82 von der Uni Kiel also da steht ja nur dass die Studierenden ; der Uni ihre ; stu-
83 Mail ange- also damit (.) (aber) da steht ja dann da Experimente nur mit
84 Studierenden also bei Angabe mit der Uni-Mail-Adresse ; vielleicht ist das ja

85 ?f: | Mhm

86 /Gf: dann wenn ich jetzt von der Hamburger Uni ne Mail-Adresse das=is dann
87 genauso bevorzugt wird (.) wie von der Kieler

88 Cf: Die Frage ist halt wo man diese diese Informationen die jetzt in der E-Mail
89 stehen die sind ja jetzt an ; ich weiß gar nicht was ge- an wen gesendet (.) wo
90 man die vielleicht so als Normalbürger ; ähm bekommen kann also das wäre
91 halt die Frage wenn wie viele ande- also nicht Studierende sage ich jetzt mal
92 werden diese Informationen (.) verfügbar gemacht (.)

93 Df: | Ja das habe ich mich
94 auch gefragt

95 ?f: | Genau

96 Ff: | Vor allem weil das ja auch von unserer Wiso-Fakultät eben
97 kommt

98 ?f: | Ja

99 ?f: | Ja

100 ?f: | Ja

101 Df: | Also unter den Befragten werden dann letztendlich ; trotzdem
102 vor allem Studierende von hier sein ; also Studierende und dann wiederum von
103 der CAU

104 Ef: | Ja gerade weil ja diese Experimente ja auch hier in dem Campus
105 stattfinden (.) denke ich mal (.) ist das auch noch ein Punkt das (.) der also das

106 ?f: | Mhm

107 /Ef: der Ort eben auch was auch macht vielleicht (2)

108 Af: Wobei wir ja nicht wissen an wen: die Mail noch gegangen ist ob=s dann

109 ?f: | Jaja

110 /Af: wiederrum andere Orte gibt also wenn das natürlich nur hier angeboten wird
111 dann würden natürlich Studierende von Hamburg das nicht machen für zehn
112 Euro die Stunde ; @(.)@

113 Me: | @(.)@

114 Cf: | @(.)@ ja das ist eher (.) gering @(.)@ (5)

115 ?f: | @(.)@

116 Df: Was ich ein bisschen schwierig finde is diese Verknüpfung mit ; also es klingt
117 so ein bisschen so je mehr Befragung du machst desto mehr Geld kriegst du
118 auch (.) und das verleitet so ein bisschen dazu sich dahinzusetzen und zu

119 ?f: | Ja

120 /Df: sagen okay okay=okay äh ich mach ganz viele Kreuze (.) und verdien damit

121 ?f: | Mhm

122 /Df: richtig Geld ; und wenn man=s jetzt auf den Forschungsaspekt bezieht (.) ist
123 das nicht unbedingt wünschenswert

124 Cf: | Mhm (.) mhm stimmt das könnte das ein bisschen
125 verfälschen dass man irgendwann einfach sagt oh egal ich kreuz einfach
126 irgendwas an (.) **obwohl** stand hier nicht irgendwo auch drin dass es so ein

127 ?f: | Ja

128 /Cf: bisschen (.) **von den Entscheidungen abhängt ?** ob man noch weiter ()

129 Me: | ()

130 ?f: | (ja) genau

131 ?f: | Ja

132 Af: | Von
133 anderen Teilnehmern ja

134 Me: | Ja

135 Ff: | () Soziale Erwünschtheit eher ne ? als dann
136 vielleicht das was man sonst also das man sozial erwünscht antworten würde
137 statt das was man sonst antworten (.) würde

138 Ef: | Ja (.) das ist ja auch so ein Effekt dann

139 ?f: |
140 Ja

141 ?f: |
142 Genau (.)

143 Ff: | Wäre dann ja auch wieder eine Verzerrung (5)

144 ?f: | Mhm

145 ?f: | Ja

146 Ef: Aber was denkt ihr denn was dieses Entscheidung (.) also die eigene
147 Entscheidung so wie die Entscheidung anderer Teilnehmer (.) dass (das)
148 irgendwie das beeinflusst ? also ich weiß nicht was da genau gemeint ist

149 Af: | Naja kommt ja
150 drauf an was für Experimente und Methoden da ; dann genutzt werden und

151 ?f: | Mhm

152 /Af: wenn das natürlich vielleicht sowas in ner größeren Gruppe ist und im (2)
153 vielleicht auch sowas wie eine Gruppendiskussion und das nicht so lange läuft
154 dann sitzen sie da vielleicht nur eine Stunde ? das hängt dann ja schon von den
155 anderen Teilnehmern ab (.) wenn es natürlich ne fließendere Diskussion ist
156 kann das ja auch vielleicht zwei Stunden gehen also das würde ich jetzt mir so
157 vorstellen ; ich wüsste nicht inwiefern das sonst von anderen abhängen könnte

158 ?f: |
159 Ja

160 Df: | Naja außer du legst das halt wirklich vielleicht negativ aus und sagst (.) die
161 anderen wollen nicht mit dir reden ; ähm deswegen kannst du jetzt nicht

162 ?f: | Mhm

163 /Df: mitmachen und das wäre ja schon wieder sehr sehr negativ für das Experiment
164 an sich (5)

165 Ef: Ja und dann ge- kommt ja auch wieder dieser Aspekt von diesen (.) zehn Euro
166 pro Stunde sozusagen dass man dann vielleicht sagt okay man (.) redet jetzt
167 irgendwie (.) keine Ahnung (.) zehn Mal über die gleiche Sache nur damit man
168 eben Zeit ; rausholt und dann eben mehr Stunden zusammenkriegt oder mehr ;
169 Minuten (.)

170 ?f: | ((Räuspern))

171 Gf: | Aber vielleicht ist das auch die untersuchen ja das
172 Entscheidungsverhalten und wenn dann steht äh dass die genaue Höhe der
173 Bezahlung von den eigenen Entscheidungen und den Entscheidungen anderer
174 Teilnehmer=innen abhängt (.) vielleicht ist das auch gerade das worum=s so=n
175 bisschen geht (.) dass man einfach guckt so wird das bewusst in die

176 ?f: | @(.)@

177 /Gf: Länge gezogen oder (.) wie entscheidet man (.) sich in der Situation (2)

178 ?f: | Mhm

179 ?f: | Stimmt

180 ?f: | Ja

181 ?f: | Mhm

182 /Gf: wahrscheinlich ist es dann auch dass das von mehreren Faktoren abhängt wie
183 lange man da sitzt oder wie viel Geld man @bekommt@

184 Cf: | Oder es wird von
185 vornherein nach einer Stunde n Cut gesetzt so Punkt jetzt reicht=s oder so oder
186 nach 2 Stunden

187 Gf: |
188 Das kann natürlich auch sein ; ja (2)

189 Bf: Und es gibt ja auch so Experimente wo es darum geht halt ähm das Geld
190 zuzuteilen also wo man selber Entscheidungen trifft sozusagen (.) ähm ich teile
191 ?f: | @(.)@
192 ?f: | Stimmt
193 ?f: | Ja
194 /Bf: das auf und der eine kriegt irgendwie also ich nehme irgendwie mehr oder ich
195 möchte dass es gerecht verteilt wird also wenn das Experiment dahinter
196 stecken sollte dann wär das ja dann die wirklich (.) ja die Entscheidung des der
197 ?f: | @(.)@
198 ?f: | @(.)@
199 /Bf: einzelnen Person unter Umständen
200 Gf: | Ja klar
201 Cf: | Aber das können die ja nur einmal
202 machen @(.)@
203 Me: | @(.)@
204 Bf: | Das können die nur einmal machen (dann is das) entschieden
205 Gf: | Ja is
206 halt dieses mit der Entscheidung kann ja erstmal viel stecken (.) ja
207 Bf: | Mhm (.) also ich
208 find das lässt im Ganzen halt ziemlich viel Interpretationsspielraum also es sind
209 ?f: | Ja
210 ?f: | Mhm
211 /Bf: wenig Informationen ähm wenn man das aus der wissenschaftlichen Sicht
212 betrachtet ähm ; die das wirklich abdecken und diese ganzen offenen Fragen
213 die wir so stellen finde ich ähm irgendwie befriedigend Beantwortendes und
214 ?f: | Ja
215 /Bf: (irgendwie viele) Dinge nur aufgeworfen und verweisen halt wirklich nur auf

216 ?f: | (ja)

217 /Bf: irgendwelche Internetadressen ; ähm auf die man jetzt gehen müsste und sich
218 dann hier erkundigen muss ; also das ist auch so ein bisschen vom
219 wissenschaftlichen Aspekt wär mir da ja auf jeden Fall ; definitiv zu wenig
220 Hintergrundinformation geliefert

221 ?f: | Ja

222 Af: | Aber es gehört ja irgendwie auch dazu das
223 es transparent is und man irgendwie weiß was passiert jetzt überhaupt (.) und

224 Bf: | Genau | Ja

225 /Af: das is auch überhaupt nich unbedingt gegeben finde ich

226 Bf: | Ja

227 Gf: | Na ja aber man
228 wird ja mehr Information brauchn (.) da gibt=s ja die Seite für und eigentlich

229 ?f: | Mhm

230 /Gf: muss man die E-Mail ja dann so formulieren dass du die Leute dazu bringst das
231 sie neugierig werden (.) und auf diese Seite kli::ckn wolln ; und ich find jetzt

232 ?f: | Ja stimmt

233 /Gf: irgendwie nich das da so formuliert is das ich jetzt denk okay darüber möchte ich
234 mehr drüber ; w:issn (.) und auch man denkt sich viele Leute machn das ja um

235 ?f: | Mhm

236 /Gf: Geld dazu=zuverdien (.) und wenn du da eventuell mit zehn Euro da=raus
237 gehst ; da überdenkt man sich natürlich auch ;okay lohnt sich der Aufwand da
238 für mich überhaupt

239 ?f: | Ja

240 Af: | Ich weiß auch gar nicht ob zehn Euro so=n üblich ; ich
241 sach mal Stundenlohn ist wenn man bei Experimenten mitmacht (.) ich hab das
242 noch nich gemacht

243 ?f: | Ich auch nich

244 ?f: | Ich auch nich

245 Cf: | Also ich hab das auch noch

246 nich gema:cht aber bei uns in=a Fakultät war das auch so also aus äh in

247 Hamburg war das auch so das ganz oft solche Aushänge warn da stand auch

248 also (.) so ähnlich wie diese E-Mail nur nich ganz so überladn ich find das is

249 auch n bisschen unstrukturiert also so wo krieg ich jetzt welche Information her

250 und meistens also **so der der Stundenlohn** is so das was ich so aus den

251 ?f: | Mhm

252 /Cf: Aushängen kenn tatsächlich

253 ?f: | Okay

Gruppe: GD_KG_NV (Personenanzahl: 7; Geschlecht: 7 f; Masterstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Pädagogik; Durchführungsform: Gruppendiskussion in Präsenz; Kontrollgruppe aus einem universitären Seminar ohne P2I-Intervention)
Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ
Erzählimpuls: ‚Bitte lesen Sie sich die vorliegende E-Mail durch und diskutieren Sie diese im Kontext wissenschaftlicher Arbeit‘
Erhebungsdatum: 21.10.2019
Transkriptionsdatum: 01.12.2022
Passage 2: 00:16:21 – 00:21:07
Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Ff: Also was mir gerade noch aufgefallen ist im Betreff steht ja Geld verdienen mit
2 ökonomischen Experimenten ich finde (.) also wenn ich das so lese ist der Fokus
3 für mich als erstes auf Geld verdienen und weniger auf diesen ökonomischen
4 ?f: | Mhm
5 ?f: | Mhm
6 /Ff: Experimenten das ist halt so nach=m Motto ; **hey komm mach das mal du**
7 **kriechst auch Ge::ld** (.) also irgendwie so nach=m Motto (2) äh (.) man macht
8 es dann halt nicht unbedingt freiwillig weil man vielleicht Interesse daran hat
9 sondern einfach nur joa komm gib halt Geld her und dann mach ich halt
10 irgendwie
11 Ef: | Ja (.) dann steht halt auch ne ganz andere Motivation vielleicht im
12 Vordergrund ((Räuspernen)) (.)
13 Ff: | Genau
14 Bf: | Und das ist auch das was bei mir so hängen
15 geblieben ist also halt wirklich eher dieser Geldcharakter also das ist so nicht
16 also das ist zwar mit erwähnt worden ; Forschung unterstütze:n ähm: das man
17 der Wisch- Wissenschaft da ähm (.) dass es Spaß bringt in der Wissenschaft
18 irgendwie Experimente zu machen (.) ähm aber für mich sticht halt so dieses
19 bezahlen und dieses ökonomische einfach als Motivation deutlich mehr heraus
20 so ; weiß ich nicht ob ich da jetzt einfach selektiv das so gelesen habe und mich
21 dass das mich am meisten einfach anspricht in dem Fall oder ob das halt
22 wirklich jetzt irgendwie von (2) von der Argumentationsstruktur so gewollt ist also
23 das weiß ich nicht aber
24 Af: | Aber das ist finde ich auch am Anfang locken sie mit dem
25 Geld sozusagen und mittendrin kommt dann nochmal dass das total Spaß
26 ?f: | Mhm

27 /Af: macht

28 Bf: | Ja genau das is es irgendwie für mich is also ich empfind das dann so
 29 als nebensächlich dann und das is für mich halt der Wissenschaftliche Anreiz

30 ?f: | Mhm

31 /Bf: und da kommt man wieder zu dem Argument was du gesagt hast is halt die
 32 Frage wenn du unterm ökonomischen Aspekt einfach ähm an so=nem
 33 Experiment teilnimmst welche Motivation hast du dann also is da dann wirklich
 34 die Motivation ähm das richtig zu beantworten aus deinem Gefühl heraus ähm
 35 (.) oder dann bist du dann einfach nur motiviert das Geld am Ende zu kassieren
 36 und ähm machst das dann irgendwie (.)

37 Af: | Aber wenn man sich das mal vorstellt
 38 wie viele Mails man vielleicht kriegt (.) auf diesem Stu-account und gleich am

39 Bf: | Mhm

40 /Af: Anfang äh kommt der Aspekt mit dem Geld ; dann überleg ich ja gleich les ich
 41 weiter weil ich vielleicht noch Geld verdienen möchte oder: möchte ich
 42 irgendwas machen was jetzt wirklich **mir Spaß macht** ; dann würde ich das

43 ?f: | Ja

44 /Af: wahrscheinlich nicht weiterlesen sondern gleich die nächste Mail

45 Bf: | Ja

46 ?f: | Ja

47 Ef: | Ja ich
 48 denk auch wenn man das irgendwie vergleichen würde (.) ähm dass (.) im
 49 Endeffekt sich mehr Leute äh: registrieren würden wenn dann da eben dieser
 50 Geldaspekt mit drin is als wenn das jetzt nich bezahlt werden würde (.) klingt

51 Bf: | Das is ja
 52 ()

53 /Ef: jetzt doof aber ich denk mal so wirts sein

54 ?f: | Ja

55 Bf: | Aber das is ja auch so letzten=endes
56 das is ja Studenten sind ja die Zielgruppe die ä- (.) größtenteils einfach nicht

57 ?f: | Mhm

58 /Bf: viel Geld hat und wenn du dann einfach lockst mit so einem Zusatz in: der
59 Betreffzeile ; ähm sprichst du natürlich diese Menschen an und das ist natürlich
60 dann auch wieder die Frage ähm (2) ob das so wissenschaftlich begründet is
61 das Ganze also wenn man diese (.) Erkenntnisse sozusagen nutzt einfach dann

62 Cf: |
63 Aber ungewöhnlich is es nich also wie gesacht diese ganzen Aushänge die ich

64 ?f: | Mhm |
65 Mhm

66 /Cf: immer so wahrnehm ; da is dieser Geldaspekt **meiner Meinung nach** immer
67 mit drin also ich hab jetz noch keine Studie so jetz an der Uni oder so gesehn
68 wo jetz niemand so mit dem Geld lockt also (.) ähm natürlich is es

69 Bf: | Nee ich auch nich

70 /Cf: wissenschaftlich @fragwürdig@ aber es=is auf jedenfall nich ungewöhnlich ;

71 ?f: | (jaja) | Ja

72 /Cf: also ich (.) würde an diesem Experiment wahrscheinlich auch nich teilnehmen
73 wenn ich da jetz kein Geld geb ich zu ; würd ich wahrscheinlich nich machen ;
74 also es lockt schon ein wenig gerade weil es halt irgendwie aufm Campus is

75 Bf: | Mhm

76 /Cf: man kanns vielleicht irgendwie nochmal zwischenschieben (.) ähm (.) ja (2)

77 Bf: | Mhm

78 Ff: | Ist
79 ja auch eigentlich äh mit den Fragebögen oder so auf Facebook wenn Leute für
80 die Bachelorarbeit noch irgendwie welche brauchen dann werden die ja
81 meistens auch irgendwie noch mit (.) irgendwelchen Gutscheinen erworben wo
82 dann zwischen allen verlost wird am Ende (.) der Geldaspekt ist ja eigentlich

83 ?f: | Ja

84 /Ff: immer irgendwo mit bei

85 Af: | Aber ich frag mich jetzt so bei der ; Überfrage mit dem
86 was macht gute Forschung aus ; also inwiefern dieser finanzielle Aspekt da jetzt
87 reinspielt also weil die Motivation ist ja einfach eine ganz andere (.) und wenn
88 wir das jetzt alles hatten mit äh ich muss jetzt unbedingt ne Stunde jetzt
89 irgendwie da auch **sitzen** damit ich meine zehn Euro kriege (.) ist natürlich die
90 Frage wie: (.) qualitativ hochwertig ist dann die Auswertung vielleicht als wenn
91 ich jetzt da wirklich sitz weil ich das mach weil ich da Lust zu hab

92 ?f: | Mhm

93 Df: | Naja
94 die Frage ist ja ; wie du ja auch sagst ob (.) ähm sich Leute melden weil sie
95 Interesse daran haben ob du die Leute haben willst oder ob du (.) Leute

96 ?f: | Mhm

97 /Df: aus allen Interessengebieten haben willst und mit Geld wirbst ; wirbst du mit
98 dem Thema oder wirbst du mit dem Geld an ?

99 ?f: | Mhm

100 Cf: | Mal ganz ehrlich es heißt
101 ja nicht nur weil ich das für Geld mach dass ich das schlecht mach: **klar** gibt=s
102 bestimmt Leute die sagen egal aber ich glaube auch wenn du jetzt vielleicht

103 ?f: | @(.)@

104 /Cf: Leute hast die am Anfang irgendwie Interesse zeigen oder die du vielleicht
105 irgendwie überredet hast ; heißt ja auch nicht dass die das wirklich super
106 ausfüllen also das kann man nicht pauschal sagen (3) vielleicht wird man sogar
107 ein bisschen gewissenhafter weil ich denk ach ich krieg Geld dafür und wenn

108 ?f: | @(.)@

109 ?f: | Mhm (.)
110 stimmt

111 /Cf: das ja anscheinend doch dann irgendwie: überprüft wird weiß ich ja nicht so
112 genau inwiefern (.) dass du dann vielleicht auch einfach nicht mehr eingeladen
113 wirst wenn du da irgendwie Quatsch (.) machst ; weiß ich nicht das ist jetzt ja
114 auch nur ne Vermutung

115 ?f: | Mhm

116 Af: | Obwohl das ja eigentlich anonymisiert ist (.) also
117 natürlich für die Auswertung nachher aber die Frage ist wenn du da sitzt und
118 was ausfüllst vielleicht ; inwiefern das dann auch (.) noch anonym ist (.) weil
119 dann könnten sie ja theoretisch gar nicht sagen wir laden dich nicht nochmal ein
120 ; obwohl das ja auch eigentlich auch irgendwie wichtig wäre um zu gucken wie
121 gewissenhaft machen die Menschen das

122 Df: | Ja

Gruppe: GD_KG_NW (Personenanzahl: 7; Geschlecht: 7 f; Masterstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Pädagogik; Durchführungsform: Gruppendiskussion in Präsenz; Kontrollgruppe aus einem universitären Seminar ohne P2I-Intervention)
Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ
Erzählimpuls: ‚Erzählen Sie bitte von der Bedeutung, die wissenschaftliches Arbeiten in ihrem universitären Alltag hat‘
Erhebungsdatum: 21.10.2019
Transkriptionsdatum: 02.11.2022
Passage 1: 00:00:00 – 00:03:16
Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Ym: (Leg)en einfach los (2) erzählen Sie bitte von der Bedeutung die
2 wissenschaftliches Arbeiten in Ihrem universitären Alltag hat (2)
3 Me: | @ (2) @
4 ?f: | Joar
5 Me: | ()
6 Ym: Soll ich es nochmal wiederholen ?
7 Me: | Mhm
8 Ym: Erzählen Sie bitte von der Bedeutung die wissenschaftliches Arbeiten in Ihrem
9 universitären Alltag hat (.)
10 Af: | Und jetzt sollen wir einfach anfangen ?
11 Ym: | Sie fangen an
12 (2)
13 Af: Ja ich würd spontan an mein erstes Studium an der FH Kiel denken wo die e:h
14 Dozentin ganz großen Wert darauf gelegt hat zwischen qualitativ und quantitativ
15 zu unterscheiden und das fällt mir dazu ein (.) dass das ganz doll wichtig ist
16 dass das da einen Unterschied gibt
17 Bf: | Habt ihr da=n extra Kurs zu gehabt oder
18 Af: |
19 Zu allem ; immer ; und das wurde jedes Mal auf=s neue erzählt (.) qualitativ
20 Bf: | Ok
21 /Af: quantitativ
22 Me: | @ (.) @
23 Cf: Wir hatten tatsächlich auch an der Fachhochschule in Kiel ähm Techniken
24 wissenschaftlichen Arbeitens als Kurs
25 Ff: | °mit wem denn ?°
26 Cf: | () hieß die
27 Ff: | Ach ok
28

29 Cf: |

30 Und ich weiß noch das war im ersten Semester und ich hab den Sinn des

31 Kurses einfach null @verstanden@ ä::hm (.) und als ich dann meine erste

32 Me: | @(.)@

33 /Cf: Hausarbeit schreiben musste: da hab ich tatsächlich erst gemerkt was dieser

34 Kurs

35 Df: | Mhm da

36 merkt man=s nä wenn man dann anfangen muss zu schreiben (.)

37 Cf: | Ja genau @(.)@

38 Ff: | Ja

39 Df: Ja wie gerade gesagt im universitären Kontext oder

40 Ff: | Aber wir hatten doch noch einen Kurs (.) e:hm wo wir auch quantitative

41 ?f | ((Räuspern))

42 /Ff: Methoden ausprobiert haben weil ich hab ein Interview auf jeden Fall schon mal

43 transkribiert

44 Cf: | Qualitativ war das glaub ich

45 Ff: | Qu-qualitativ ja

46 Cf: | Ja Beratung ;

47 sozialpädagogische Beratung oder sowas ()

48 Ff: | Genau (.) aber das finde ich also das

49 war schon irgendwi:e (.) das hat sich schon ganz schön bei mir eingebrannt (.)

50 Cf: |

51 Ja

52 /Ff: ehm das war eigentlich gar nicht so schlecht (.)

53 Gf: Bei mir ist Pädagogik überhaupt nich ich hab eigentlich nur e:h beim Zweifach-

54 Bachelor in Ethnologie was über Interviews gelernt (.) in Pädagogik irgendwie

55 gar=nicht

56 Af: | Du (hast) gar keine Methoden ?

57 ?f: | Hattest du ()

58 Gf: | **Doch ich hatte**

59 **Methoden** aber ich hab da nicht viel mitgenommen einfach also

60 Bf: | P2 glaub ich

61 hatten wir ne

62 ?f: | Mhm (.)

63 Gf: | Ja das is

64 Bf: | Ich weiß nicht ob das welche Prüfungsordnung

65 du bist

66 Gf: | Ja

67 | Wir hatten auf jeden Fall mal e:h noch in der Alten (.) also wir hatten auf

68 Ef: | Mhm

69 /Gf: jeden Fall ma:l e:hm (.) ganz am Anfang im ersten Bachelor-Semester oder so

70 hatten wir das in in Soziologie oder so war das irgendwie also es war in

71 Ef: | Mhm

72 Df: | Mhm

73 Bf: | Mhm

74 /Gf: sozio(golo)- ((Husten)) @(.)@ @soziolo- () transkribieren

75 ?f: | ()

76 Me: | @(.)@

77 Gf: soziologisches@ Modul obwohl es halt eigentlich in Pädagogik war (.) so (.) und

78 Bf: | Mhm

79 /Gf: ä:h da war auf jeden Fall auch n n Test mit e:h Statistik und so (.) aber nur ganz

80 Bf: | Ja

81 /Gf: wenig wo die Hälfte durchge@fallen ist und ich es richtig schlecht geschafft

82 Df: | Ja in P2

83 Me: | ()@(.)@ ()

84 /Gf: hab@

85 Cf: Hattet ihr denn sowas wie ehm Techniken wissenschaftlichen Arbeitens im

86 Studium oder musstet ihr das alles selbst erarbeiten ? (.)

87 ?f: |

88 ((Räuspern))

89 Gf: | Is ne gute Frage ich

90 hab das Gefühl ich habe sehr viel selbst erarbeitet also so Hausarbeiten und so

91 ich hab schon das Gefühl das wissenschaftliches Arbeiten dass ich da sehr viel

92 selbst °erarbeitet hab°

93 ?f: | Aber wir ham=s auch immer

94 Bf: | Aber es kommt doch immer auf die Seminare drauf an

95 ?f: |

96 Achso:

97 Bf: | Also wir hatten P2 ja
 98 Df: | Aber ich muss sagen dass ich es auch echt
 99 hauptsächlich nur in Soziologie gelernt habe also (.) da gab es ja diese dieses
 100 Bf: | Ja
 101 ?f | Das hör ich voll viel
 102 Me: | ()
 103 /Df: Ein- dieses Einführungsseminar wissenschaftliches Arbeiten (.) und dann halt
 104 Bf: | Mhm
 105 /Df: quan und qual (.) die Vorlesungen (.) aber in Pädagogik (.)
 106 Ef: | Genau ja | ((Räuspern)) | Wenig
 107 ?f: | Ja
 108 ?f | Ja
 109 ?f | Mhm

Gruppe: GD_KG_NW (Personenanzahl: 7; Geschlecht: 7 f; Masterstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Pädagogik; Durchführungsform: Gruppendiskussion in Präsenz; Kontrollgruppe aus einem universitären Seminar ohne P2I-Intervention)
Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ
Erzählimpuls: ‚Erzählen Sie bitte von der Bedeutung, die wissenschaftliches Arbeiten in ihrem universitären Alltag hat‘
Erhebungsdatum: 21.10.2019
Transkriptionsdatum: 03.11.2022
Passage 2: 00:03:16 – 00:10:50
Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Af: Aber eine wissenschaftliche Method- seid ihr alles Bachelor oder Master ? (.)
2 ?f: |
3 @(.)@
4 Gf: | Also jetzt sind wir alle im Master
5 Me: | @ (2) @
6 Af: | Ja genau also eine wissenschaftliche
7 Methode hattet ihr doch ; auf jeden Fall ne also so unbedeutend kann=s ja nich
8 Bf: | Ja
9 /Af: °sein für uns° (.) wir haben ja schon alle was davon gehört oder ?
10 Me: | @ (.) @ ()
11 Cf: | () wirkt
12 so=n bisschen so die einen mehr die einigen weniger so:
13 Gf: | @würden wir alle@ schon Haus- ä:h also wenn wir alle
14 Hausarbeiten geschrieben haben dann wissen wir sowieso alle was
15 wissenschaftliches Arbeiten ist würde ich mal sagen weil eh für Hausarbeiten ist
16 das ja extrem wichtig
17 ?f: | °mhm°
18 Af: | Ja ich hab neulich eine Bachelorarbeit korrekturgelesen und
19 die wusste nicht ()
20 Gf: | @Ach ja stimmt wir habn ja auch alle den Bachelor
21 geschrieben@ @ (.) @ ich wollt grad sagen
22 Af: | Ja das
23 meine ich do:ch aber da wusste diejenige auch nich den Unterscheid zwischen
24 Me: | ()
25 Me: | @ (.) @
26 Gf: | °@Achso@°
27 /Af: qualitativ und quantitativ und ich dachte pu:h und du schreibst jetzt hier deine
28 Bachelorarbeit also ich glaube da so=n bisschen sollte man das schon wissen
29 Gf: | Aber das ist krass

30 /Af: oder ? (.)

31 ?f: | ()

32 Gf: | Ja also was der Unterschied war wusste man glaub=ich schon aber
33 man hat nicht viel Erfahrung oder so darin gemacht also (.)

34 Ff: Musstet ihr auch tatsächlich forschen in der Bachelorarbeit also für die
35 Bachelorarbeit ? in Forschungs- äh: (.) ja okay

36 Bf: | Nein

37 Df: | Wir konnten es machen aber mussten nicht (.)

38 Ef: | Konnten ()

39 ?f: |

40 Ne mussten wir auch nicht

41 Gf: | Also ich hab texthermeneutisch geschrieben halt
42 also: (.) ja (.) also eben dann nur mit Literatur

43 Ff: | Ja | Ja

44 Ef: | Ja ()

45 Af: | Ja ich auch

46 ?f: | Ja

47 Af: Hat jemand was geforscht ?

48 Df: | °Ich°(.)

49 Af: | Und was hast du geforscht ?

50 Me: | @(.)@

51 Df: | Ich hab ein
52 Interview gemacht (.) ähm ja mit einer Traumapädagogin; ich hab über die
53 ?f: | Ah: cool

54 Df: Traumapädagogik-Weiterbildung geschrieben und da hab ich sie interviewt

55 ?f: | cool

56 Gf: |

57 Was hast du geschrieben ?

58 Df: | Über die Traumapädagogik-Weiterbildung ()
59 oder Ausbildung die man machen kann

60 Gf: |

61 **Weiterbildung ?** | **A:h** okay

62 Af: | Und dann war das so=n ganz
63 normales (.) was war das für ein Interview ? einfach so ; ja erzähl mal was
64 machst du in deinem Job oder ?

65 Df: | Ja genau ich bin einfach zu ihr in die Kita gefahren die
66 ?f: | @(.)@

67 /Df: arbeitet () als Erzieherin und dann hab ich einfach nur ein Interview mit ihr
68 ?f: | Ajajaj

69 Df: gemacht und hab=s dann halt ausgewertet und irgendwie mit eingebaut (.)
70 Gf: |

71 Arbeitet sie da mit traumatisierten Kindern irgendwie oder ?

72 Df: | Ja sie arbeitet
73 einfach inn=ner normalen Kita wo halt auch traumatisierte Kinder sind und
74 deswegen hat sie für sich halt diese Weiterbildung gemacht

75 Gf: |

76 Mhm | Mhm (.) klar (.)

77 Cf: Ich hab tatsächlich auch ein Interview ähm für meine Bachelorarbeit (.) genutzt
78 ?f: | A:h hast
79 du auch

80 /Cf: (.) aber das haben wir per (.) ja E-Mail oder Chatverlauf quasi gemacht das
81 heißt ich musste das nicht noch extra transkribieren und das war nur so um das
82 ?f: | Achso

83 /Cf: ä:hm Thema nochmal irgendwie (.) ja aus ner praktischen Sicht zu betrachten
84 und Erfahrungsberichte mit einzubringen (.) ja

85 ?f: | Ja

86 ?f: | Mhm

87 ?f: | Ach cool (.) ja

88 Gf: | Ja transkribieren
89 ()

90 ?f: | Zu
91 welchem Thema nochmal ?

92 Cf: | ä:hm ich hatte Reintegration von psychisch kranken
93 Schülern und Schülerinnen zurück in die Schule quasi also (.) und da hab ich
94 ?f: | ((Räuspern))

95 /Cf: das Interview mit einer ähm ja Essgestörten (.) geführt die halt schon in

96 ?f: | °mhm° | Ja

97 /Cf: stationärer Behandlung war und ähm dann über ihre Erfahrung im Schulalltag
98 berichtet hat als sie wieder eingegliedert wurde quasi in den Schulalltag (.)
99 genau aber ich hatte ehrlich gesagt keine Zeit mehr das zu @transkribieren@

100 ?f: | ((Räuspern))

101 Me: | @(.)@

102 /Cf: und dann haben wir das direkt schriftlich gemacht und das war mit meiner
103 Dozentin so abgesprochen dass es ok war @(.)@

104 Gf: | Oh okay

105 ?f: | Aha okay

106 ?f: | Ja (.) ja

107 Cf: Das war nur so ein Extra quasi

108 ?f: | Mhm

109 Gf: Ich hab tatsächlich auch noch nie wirklich was transkribiert @obwohl ich jetzt
110 ?f: | Ich auch
111 nich

112 /Gf: auch ne Weile studiere@

113 Af: | Aber wir hatten dazu ein Seminar und dann haben wir das
114 mit dem Programm MAXQDA gemacht (.) das kann das irgendwie °ist zwar
115 sehr kompliziert° (.) aber es ä:h (.) nimmt einem ganz viel Arbeit ab sonst muss

116 Me: | @(.)@

117 /Af: man das ja irgendwie so mitschreiben und Replay und Enter und was weiß ich
118 ?f: | () ((Räuspern))

119 /Af: alles drücken

120 ?f: |

121 (Achso ja) ()

122 ?f: | ()

123 Gf: | Ich hab schon von so=nem Programm gehört

124 Af: | Genau dieses
125 MAXQDA macht das wohl irgendwie von alleine: abe:r (.)

126 Gf: | Aber das gibt es noch
127 nicht so ewig oder ?

128 Af: | Naja seit 2015 auf jeden Fall schon (.) da habe ich es dann

129 Gf: | Jo:ar

130 /Af: in einer Power-Point-Präsentation vorgestellt (.) °das weiß ich noch° (.)

131 Me: | @(.)@

132 /Af: verwendet hab ich es nicht richtig (.)

133 Gf: | Ne es wurde halt immer erzählt dass kran-

134 ((stöhnt)) oh:: transkribieren nicht so=n Spaß @macht deswegen@ hab ich=s

135 immer geschafft das zu umgehen @(.)@ ja weil zum Beispiel die verschiedenen

136 ?f: | @(.)@

137 /Gf: Interviewformen und so haben wir im Detail eher in Ethnologie behandelt und

138 nicht in Pädagogik also wir sind nicht so auf einzelne verschiedene

139 Interviewformen erstmal eingegangen ; das kannte ich dann aus Ethnologie (.)

140 deswegen so viel haben wir dazu nicht gemacht (.)

141 Af: Ich hab mal sowas gemacht für alte Leute fällt mir grad ein so=n Interview mit

142 alten Leuten die haben wir dann () wollten die nicht mit Audiodateien befragen

143 sondern haben halt so denen so=n schriftliches Interview gegeben und das war

144 so schwer die Fragen aufzuschreiben weil wir halt immer so dachten ja die

145 verstehen das schon die wissen schon was wir meinen und dann die alten

146 Leute waren so was hat denn (hier) gefallen ? alles ; was würden Sie

147 Me: | @2)@

148 /Af: verbessern ? nichts das war richtig nervig weil dann mussten wir das da dann

149 Me: | @2)@

150 /Af: so zusammenfassen in so=nem Diagramm und dann unsere Ergebnisse (.) und

151 das war halt immer so alles so grün alles hat ihnen gefallen und nichts war

152 kacke (.) ja das war

153 ?f: | °@(.)@° | @(.)@

154 Gf: | @(.)@ (.) das war dann aber echt ne gute Stelle @(.)@ würde ich

155 sagen

156 Af: | Ja das war in der Uni Magdeburg kann man ab fünfzi- also gibt so ein

157 Programm das heißt studieren ab fünfzig (.) und da können die alten Leute

158 Gf: | (hm: okay)

159 Af: hinsetzen und sich dann irgendwelche: äh Seminare zum Thema zweiter

160 Weltkrieg und die Zeit danach anhören

161 Gf: | Achso was sind denn alte Leute gewesen ?

162 @(.)@

163 Af: | Na ab fünfzig (.)

164 Me: | @4)@

165 ?f: | Oh krass

166 ?f: | ()

167 Af: | Aber da saßen überwiegend halt so

168 Achtzigjährige und (.) da haben wir dann gedacht so: wir checken das mal ab

169 wie das hier ist und () in unser (.) Dingens reingehen unseren Fragebogen

170 und das war einfach (.) waren Welten zwischen unseren Fragedimensionen

171 was wir uns vorstellen und das was die verstanden haben °also richtig schwer°

172 (.) aber da wir uns das Transkribieren natürlich gespart weil es war ja sowieso

173 Gf: | Mh:: okay | @.)@ ()

174 /Af: schon schriftlich (.) stattdessen mussten wir dann so diese altdeutsche

175 ?f: | ((Räuspern))

176 /Af: Handschrift da irgendwie entziffern das war echt tricky (2)

177 Gf: | @.)@ (.) oh Gott | ((Seufzer))

178 ?f: | °@.)@°

179 Af: Wie lange sollen wir uns unterhalten ? (.)

180 Me: | @4)@

181 Ym: | So lange wie irgendwie

182 möglich (.)

183 ?f: | Okay (2)

184 Af: Ja und fühlt ihr euch eher zu den Qualitativen oder zu den Quantitativen (.)

185 @gezogen@

186 Gf: | qualitativ

187 @2)@

188 Me: | @2)@

189 ?f: | Ja

190 Af: | Warum ? (.) @Magst du kein Mathe ?@

191 Gf: | Oha:: @ich ich bin so

192 froh das ich Statistik@ (.) ich ich hatte qualitative Methoden äh: quatsch

193 Methoden im allgemeinen jetzt im Master hatte ich ja schon hab ich ja schon

194 abgeschlossen und ich hab gehört ihr müsst jetzt @beides belegen@ (.) oh ich

195 ?f: | Ja

196 /Gf: bin so froh das ich das @nicht musste@ ich bin zwei Mal zu Quantitativ

197 @hingegangen und es stand mit bis hier und danach hab ich es gelassen@

198 ?f: | ((Räuspern))

199 /Gf: weil wirklich wie die das vorgestellt haben @das war so flutsch das war wirklich
200 so@ und alle aus Pädagogik also fast niemand aus Pädagogik kam mit sondern
201 nur die in Soziologie näh ; die das alles schon hatten mit Statistik und das war
202 irgendwie ein Psychologiestudent der das Vorgestellt hat und der hatte dann
203 natürlich auch richtig viel Ahnung von und konnte aber irgendwie nicht so
204 @richtig mitfühlen das alle Pädagogen dahin () wir hatten das noch nie was
205 machst du da ?@ (.) deswegen hab ich das dann recht schnell gelassen und
206 bin auf qualitative zurückgefallen

207 ?f: | ((Räuspern))

208 Af: | Aber wenn man das mal abgesehen
209 davon das man das ne Weile braucht bis man das versteht wenn man das so
210 generell betrachtet wenn das verwendet wird in irgendwelchen Studien was ;
211 womit könnt ihr euch besser identifizieren mit so qualitativen oder quantitativen
212 Methoden ? weil wenn ich von mir spreche wenn ich so Studien lese wo es
213 dann

214 ?f: | ()

215 /Af: hauptsächlich so um qualitative Methoden geht dann ist es ja immer so eine
216 ?f: | Mhm

217 /Af: Auswertung so (.) ja:: das ist ganz cool was wir rausbekommen haben aber das
218 kann man halt auch nicht auf die Allgemeinheit beziehen und das ist auch so

219 Me: | Mhm

220 ?f: | Ja stimmt

221 Af: Einzelfallbezogen und dann denke ich ja:: kannst du dir auch klemmen was du
222 ?f: | @(.)@

223 /Af: da machst nä und bei den quantitativen Sachen gibt es ja meistens ganz coole
224 ?f: | °@(.)@°

225 /Af: Ergebnisse wo man auch °ja die halt ein bisschen° (.) die für die Fachwörter
226 Ff: | N bisschen

227 Aussagekräftiger sind irgendwie ()

228 Af: | Ja:: genau () und verallgemeinerbar sind (.) und da finde
229 Me: | Ja ja

230 Af: ich das ganz cool (.) der Weg dahin das zu checken wie man das macht-

Gruppe: GD_VG_C1 (Personenanzahl: 4; Geschlecht: 3 f, 1 m; Internationale hochbegabte Bachelorstudierende aus: ‚The Foundation for Student Science and Technology‘; Studienfächer: Heterogen; Durchführungsform: Onlinegruppendifkussion über Zoom; Versuchsgruppe nach einem internationalen Workshop mit P2I-Intervention)
Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ
Erzählimpuls: ‚Please tell us about your experience with regard to the responsible conduct of research in your everyday life as a student‘
Erhebungsdatum: 10.06.2021
Transkriptionsdatum: 22.12.2022
Passage 1: 00:00:36 – 00:09:14
Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Ym: Then we can start ; äh our actual discussion and äh: as I said I will give you a
2 guiding question and this guiding question is äh please tell us about your ;
3 experience äh with regard to the responsible conduct of research ; in your
4 everyday life ; as a student ; and as a student doing research (.) or a student
5 studying @(.)@ (.) now is yours (8)
- 6 Af: Okay ähm @mhm@ (.) () like I ähm I can ; work here as a research assistant
7 ähm for the past two years ä- at university of Toronto ; a:nd ähm just my (.) äh
8 experience of research integrity (really about) it’s just like standard ethics
9 training; that all of U of T students have to go through ; ähm and they to ; any
10 sort of research project ; and the ; interests (having) things that I have been
11 countered like ; I’ve been on the job for example like I have to code some video
12 ; of ähm chi:ld- ; and interactions and I ähm because I volunteered at some
13 child centres before actually back when I saw some of the children äh in the
14 videos that I was coding ähm and so: I (.) ähm massage my boss and told her
15 you know ; is this okay for me to be coding this videos of people I know ; she
16 said no thank you‘for telling me ; and then ; from then on I think that (.) the
17 biggest problem I faced and that’s how () (6)
- 18 Bm: (Oh) from my experience ähm recently ähm one of my äh one of the research
19 projects I’ve participated in ; ähm essentially had in had like this (compower)
20 report that was about to get published ; however arou:nd ähm a few months ago
21 like I start from a few months ago ; äh:: actually no it wasn’t a few months a- it’s
22 actually much closer maybe a few weeks ago at ä: at the ; like the at earliest ;
23 ähm I send=() and received and äh I I have been in correspondence with the
24 äh the technician because I was conducting simulations ; with a so I was in
25 correspondence with the technician who ; ähm during the time ähm he offered
26 to äh: a perhaps a more like a essentially (up) like better ; parameters so called
27 maybe like essentially better like ähm imported files which would improve the
28 quality of simulation ; however those files are technically intellectual property of
29 a company that is äh a company that is ähm separate from U o T ; a:n:d ähm ;

30 and so I so during that time I I had ähm there was some uncertainty regarding
31 äh re- regarding if I could use that äh use that simulation and then like
32 essentially (unsolisted) ; because it was in a in a sense it was ähm the file was
33 provided ; with the I guess implied understanding that this is something that like
34 is personal use ; and u- and using that in a published report may be perhaps
35 ähm less may ; äh maybe äh ya using that in a published report without the
36 without a consent of the other like the technicians outside of the university that
37 they have developed ; this ähm it felt ähm ya it ; it it was something to be
38 confirmed which eventually ähm I was able to reach out to ; the ähm ya to the
39 people that were working be- essentially that that created that product and (.)
40 and and for and from there äh::m they said they said that I was (.) ähm certainly
41 per- permitted to use this file to use the file that they have created (.) ähm ; for
42 for essentially publication purposes () purposes that I äh that I had outlined
43 during my inquiry (.) ähm ; that ya that was ; -s and that and with that and with
44 that done like it's (.) ya that was the that was like kind of the last step in that
45 sense to clear before the pub- before the äh report was to be published (5)

46 Cf: Ähm ; in terms of my experience I think ; I haven't ever really had the chance to
47 work with human subjects and unlike Mian so I (.) () my research in the past
48 year has been focussed @on::@ simulations and modelling ; ähm so I guess
49 then (.) the instance isn't (much) I run into (.) ähm conflicts of (rese-) research
50 integrity have ; a kind of ((Ausatmen)) avoiding me right now ; ähm I won't say
51 though in previous use I worked in an ecology lab ; ähm where I was ähm ya I
52 was doing basic data collection work ; for lab ähm ; in that case it was kind of
53 interesting because I think there were a lot of (.) ähm (.) I wasn't really working
54 with a lot of people ähm but ; they were instances in which I didn't quite know
55 what I was supposed to ; do because of lot of the studies that I was collecting
56 data for it wasn't ; super ; (cleaned in) to what ; those studies actually were
57 actually because I don't mess everything that (.) I was at a level of
58 understanding ()=culture well enough that I could understood what the
59 studies were actually about so that would be times were I was collecting data
60 but I wasn't sure you know ; what level of precision was needed ähm (.) and
61 that sort of thing and so ; you know ; that ; tho- those were conversations that I
62 eventually had to have with my supervisor because I wasn't entirely clear on ;
63 what I was collecting data for and therefor that kind of impacted the way I

64 collected data (.) ähm (.) äh: (.) I'm trying to think I had one other thing to say on
65 this topic but (3) I'm forgetting it now (.) ähm (.) ya (.) I don't know if anyone
66 elses anything want add on (.)
67 Df: Ähm ; I just had ; a like maybe a (common whatever) like first research
68 experience ; ähm during my last years äh () ähm ; research where I
69 had ähm (.) data from ähm ; (both) living and ähm to see patients were doing
70 correlations with äh ; data ; ähm available to us ; a:nd ähm they ; the ähm (.) I
71 don't know what these title was but he was one kind of in charge of putting the ()
72) spreadsheets in there and äh for all the patients in them ; all the identifying
73 ähm ; ähm ; like ; numbers or or ; all identifiers that (there) were (catched these)
74 patients of have keep everyone ähm ; keep everyone straight (.) a:nd ; he was
75 äh: ; he- it was (.) he was very äh: strict about ähm how the data got äh: each
76 participant in the research ähm probably more (serving) ; everyone else äh (.)
77 maybe not everyone else but like some of the äh positions that worked with for
78 a little ähm ; less careful with the which ähm ; could could pro- cause some
79 issues for instance ähm ; if I were working with the data at the hospital itself
80 ähm ; usually I would also have the names of the patients and äh ; some other
81 identifying information but ; if I needed (it) for instance I want to take the data
82 home to work on äh; () analysis like off hours ; I have to goes ; physically
83 to ähm the guys' office with flash drive and he would have removed all the
84 identifying information and just have like the study numbers so I can do that (.)
85 but ähm ; and there were some (.) äh ; other members of the äh different parts
86 of the hospital (.) would ; can you just ; email @(.)@ the ähm the spreadsheets
87 to each other ; which could cause ähm some issue if i- if there is like a
88 compromise of the email address ; or or the email accounts (.) ähm () it
89 was a little one of- @one of those@ oh ; I always had to make sure that
90 because ähm ; it would be stress to make sure ; delete it as soon as you're
91 done ; ähm ; just to make sure there is no ähm ; th- tho- they (does) data
92 doesn't get leaked right ähm that () ; even if I did get the data kind of mailed
93 to me I always make sure that there was no ; like the pa- I took the patients
94 name and all the information out ; just in case and then delete as soon as I
95 could

Gruppe: GD_VG_C1 (Personenanzahl: 4; Geschlecht: 3 f, 1 m; Internationale hochbegabte Bachelorstudierende aus: 'The Foundation for Student Science and Technology'; Studienfächer: Heterogen; Durchführungsform: Onlinegruppendifkussion über Zoom; Versuchsgruppe nach einem internationalen Workshop mit P2I-Intervention)

Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ

Erzählimpuls: 'Please tell us about your experience with regard to the responsible conduct of research in your everyday life as a student'

Erhebungsdatum: 10.06.2021

Transkriptionsdatum: 14.12.2022

Passage 2: 00:42:44 – 00:53:19

Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Ym: What are the moral expectation the general moral expectations you have of the
2 scientific community äh because during the last couple of minutes you already
3 refer to a couple of ähm ; values or virtues however you want to call it äh ; be
4 interested to learn more about ähm what m- ; what the moral expectations are
5 you have towards (.) äh the scientific community be it in research or in äh
6 teaching äh ; junior scientists (34)
- 7 Bm: Can the question be repeated ? I I don't think () ähm ; like perfect (.)
- 8 Ym: What about the moral ; äh moral expectations you have of the scientific ähm
9 community be it in the role of scientists as äh researchers or as äh teachers of
10 äh (.) younger researchers (19)
- 11 Bm: I was thinking ; like something among ; something among the minds of I was
12 thinking of like just surrounding the word like for example the äh respo- the word
13 responsibility (.) that ; ähm (.) is there so the ; ya so the äh in the sense of
14 moral expectations (.) äh in the scientific community I think ähm ; responsibility I
15 was thinking that ; the w- ähm (.) there is a äh like the one of the one I suppose
16 one of the ähm ; problems or perhaps one of the key issues (.) one the äh major
17 aspects to be more precise regarding say taking responsibility in the scientific
18 community ; in conducting research (.) ähm ; is that äh (.) there is in in the
19 sense that ; prevent like in the sense of preventing ; ähm preventing potentially
20 like faulty of like fault- a faulty research or fault research methods ; i:s ; i- in the
21 sense paramount because ; äh responsibility is hard to track after something
22 after something has been said published or the statement has been made
23 regarding a specific ; a specific rese- research topic ; that ; ähm ; that being that
24 being able to pre- in the sense of (preentivly) ; or to äh anticipate as much ; ähm
25 as ; äh and like to prevent as much ähm possible ; ähm (.) (or) how is your
26 purpose (.) possible saying missteps ähm trying to prevent that as much as
27 possible ; is pr- is probably the ähm (the essence) ; a (.) I would say it's one the
28 more optimal ähm moves when it comes to say ; äh (this) when it comes to this

29 topic though (.) I ; I think ähm our probably differed topic is someone else here ;
30 who could probably elaborate on (.) that idea maybe (.) is (.) ya (20)

31 Af: ()

32 Cf: I think (.) oh go ahead Mian (2) oke °@(.)@° ähm ; a from my experience I think
33 (.) what it means to like the the morals I think of ; research in any given field is
34 in theory to you know (.) to in- äh: ; to to conduct research that in some way
35 improves our understanding of the world ; ähm it doesn't always ; necessarily
36 have to be ; research that makes everyone's lifes better you know sometimes it
37 can also be negative results ; that can kind of tell you where to direct further
38 research towards you know things that would produce positive results and
39 positive results meaning like things that would be I guess positive for humans
40 and other organisms and ; ähm things like that ähm ; not necessarily positive ()
41) literally positive ähm ; but ähm (.) but I also think that that can (.) äh it's it's
42 difficult to say I think äh that every single researcher out there ; is thriving to do
43 that because I think even if you just look at the context of what it means to ;
44 improve understanding ; äh of a particular topic for humanity that changes so
45 much over time ; ähm you know and=ä I guess this actually goes back to what
46 we were talking about earlier in in this () thought about but ; ähm and ähm
47 one of my job he causes I ; I've have to really you know äh get (heartings) äh
48 tragedy for commons ; ähm which is you know äh it it's a ; pretty prominent
49 paper because I've one of the most cited paper cited over like ; tons of
50 thousands of times in other literature ; ähm and yet (perhaps) ; so pretty like
51 those who pretty ; bad stuff in that paper like I think there is one point where he
52 ; starts critiquing like (.) like ; äh: something about he said something very odd
53 about like äh population control and birth control at some point which doesn't
54 really even ; the topic of common like the entire it wasn't really related to the
55 overall topic of the paper **but** ; I know where this require to read bad paper ; in
56 one of my courses and ; I feel like we did get into a bit ; of: ; critique of that
57 paper ; but at the same time you know it was never really presented as oh: this
58 is kind of a paper that was published ; I believe in the si:xtie:s ; it's pretty old ya ;
59 ähm you know we were never really told this is a paper that was published in
60 the sixties and a lot of people kind of (.) ä refeed it now you know we were
61 talking; **abou:t** ähm we talked a little about like I don't know awesome and some
62 of the kind of famous critiques but we didn't really get into a lot of like intense

63 discussion and even (even in large) tutorial sections about the paper ; and so:
64 ähm (.) you know for example I: (.) I mean I can't know this for sure but my
65 assumption would be that when Hardin wrote that paper you know he thought
66 this is kind of the best way to advance our understanding of what it means to
67 have shared resources to have a commons ; and how (back) can relate to pou-
68 human population growth right ; but ; I do- I wouldn't ; I think a lot of people
69 today would argue that that is not necessary the way to go about it ; and you
70 know maybe there are some small merits to that paper but overall (it's) very
71 flawed ; and so I think it's difficult to say ; when that ; research necessarily
72 seeks to improve ; or the overall I guess (.) more (arch) of research is to
73 improve she makes understanding to gather topics for a better ; because I think
74 sometimes (.) we can social and cultural contexts in a particular time that can
75 change what that means so: (.) ya that was a bit (remnant) and not full informed
76 but @if anyone else has anything they would like to add on to the (question)@
77 (3)

78 Df: I actually have to ; run unfortunately in a few minutes ähm (.) I ; ow I had one
79 part I wanted to say but it left and now it's gone ; shoot @(2)@ ähm (.) oh I
80 guess one äh in terms of ; morals for a researcher is one thing that just in line is
81 ; the researchers been as unbiased in their studies is possible which I know is ;
82 really difficult to be completely unbiased when doing ähm ; conducting your own
83 research but ähm (.) äh:m and actually one thing that () they're kind of ; ähm
84 äh remind me of something I I heard a while ago (.) because ähm (.) äh in your
85 studies you usually get you find a ; äh positive results or negative results and I
86 know of a ; problem just from what I've heard in the past (.) negative if you have
87 a if you do a study and you end up with äh negative results ; that's ; harder to
88 get published because ähm it's is oh it's it it kind of seen is oh we just didn't
89 learn anything you and if (.) technically it **is** you did learn something but ähm it's
90 not as (.) fancy it's quote on quotes so the ; last like they get published so then ;
91 because of that that could lead to the ähm researchers ; ähm ; maybe tweaking
92 their methods and ähm coming up with like ; potentially ; false or or producing
93 positive results even if they weren't necessarily (.) any results their äh positive
94 results their just so that they can have something to publish in a paper (image ()
95 be) accepted in a journal (.) which (.) is ; would be considered unethical and (.)
96 even incorrect and then just leads research dark and put it wrong to actual or

97 cause harm in another way (.) so that was ; one big thing I would ; ähm expect
98 of my ; oth- of other () researchers (.) to ähm be ; even if the result come
99 back as negative ; to (.) be as unbiased and be as ähm ethical about it as
100 possible (4)

101

102

Gruppe: GD_VG_RD (Personenanzahl: 4; Geschlecht: 4 f; Bachelorstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Heterogen; Durchführungsform: Onlinegruppendifkussion über Zoom; Versuchsgruppe nach einem universitären Seminar mit P2I-Intervention)
Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ
Erzählimpuls: ‚Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung mit guter wissenschaftlicher Praxis in ihrem Alltag als Studierende‘
Erhebungsdatum: 14.02.2021
Transkriptionsdatum: 19.08.2022
Passage 1: 00:00:00 – 00:06:30
Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Yf: Sehr gut (.) () dann geb ich euch einmal die Einstiegsfrage rein (.) äh:m die
2 lautet ; bitte erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung mit guter wissenschaftlicher
3 Praxis in ihrem Alltag als Studierende (8)
4 Af: Hört ihr mich ? (6)
5 Yf: Soll ichs nochmal wiederholen ?
6 Af: | Ja oder oder könntest du
7 Bf: | Oder in Chat schreiben oder
8 so ?
9 Yf: | Klar kann ich auch machen (9) Also bitte erzählen Sie uns von Ihrer
10 Erfahrung mit guter wissenschaftlicher Praxis in ihrem Alltag als Studierende (8)
11 Af: Also Alltag (2) wir sollen jetzt nur noch miteinander reden oder ? (.) () ähm (.)
12 also Alltag als Studierende ist natürlich jetzt ziemlich eingegrenzt weil ähm online
13 sind ähm (was so) das Erste was mir sozusagen einfällt is einfach wie meine
14 Professoren und Dozenten umgehen und reden und ihre Präsentationen machen
15 hm und ich würd das jetzt mal als gute wissenschaftliche Praxis zählen (.)
16 Bf: Ich würd mich dem anschließen ähm ich find man hat jetzt aber ; dadurch dass
17 es ja das erste Semester bei uns allen glaub ich is ähm nicht so den Vergleich
18 dazu äh wie es is wenn man in Präsenz da wäre also wenn man wirklich vor Ort
19 is und ähm ja ich (mein) man sieht die Professoren immer aber äh ja weiß nich
20 es ist trotzdem irgendwie was anderes wenn man die auf dem Bildschirm sieht
21 aber ich glaub schon dass man sagen dass es n guter Umgang mit äh
22 wissenschaftlicher Praxis is ; (.)
23 ?f: | Ja
24 Cf: Das hätt ich jetzt auch gesagt dass das irgendwie ; is das schwer einzuschätzen
25 (is) wenn man ähm grad im ersten Semester is und das nich in Präsenz erlebt
26 aber ; ich denk schon dass das ähm ; dass die Dozenten Professoren das
27 eigentlich ganz gut hinbekommen (.) und ähm ja. (2)
28 Df: Ja ich kann mich da auch nur anschließen dass=es halt einfach nich alles
29 vergleichbar is dadurch dass wir im ersten Semester sind ; und diese Präsenz
30 gar nicht haben aber ; ja (.)

31 Af: | Ich weiß nicht (.) gute wissenschaftliche Praxis dass
32 is halt ; auch wieder so=ein Begriff also jetzt grade als ich die Frage gehört hab
33 (.) ähm musst ich halt kurz auch überlegen oke was was fang mit dem überhaupt
34 an äh:m und () soll ich jetzt darunter verstehen oder ähm was is damit jetzt
35 gemeint weil (.) ich hab manchmal das Gefühl also jetzt schon mit dem Seminar
36 is das schon n bisschen besser ich (.) merk oke dass mein erster Gedanke
37 vielleicht gar nicht so unkorrekt is (.) aber (.) hm ich glaub das liegt daran dass
38 wir im ersten Semester sind dass wir ; viele Sachen einfach noch nie wirklich
39 analysiert haben oder (.) wir kennen jetzt halt nur (.) ich mein ich hab drei
40 Professoren und () Soziologie halt noch mehr aber (.) nich so superviel
41 Erfahrung und wie wir ja grade schon gesagt haben dass is halt online deswegen
42 (.) ; kennen wir uns nich (.) kann auch nebenbei im Schlafanzug meine Vorlesung
43 anhören (.) ° () (.) is nich wirklich° (2) () (Studien)alltag (3)

44 Bf: | Ich find (5) ich find es is auch immer nochma=n unterschied ähm
45 ob man sich jetzt so=ne Vorlesung anhört ; ähm oder ob man jetzt in so=nem
46 Seminar sozusagen is also ich fand jetzt auch nochmal n deutlicher Unterschied
47 zu dem Seminar hier als jetzt zu so=nem andern Seminar dass ich in Pädagogik
48 hatte oder sowas ähm find ich jetzt zwischen den Seminar in Pädagogik und äh
49 zur Vorlesung find ich is auch noch n ähm (.) ; deutlicher Unterschied also dass
50 damit dann auch ganz an(z-) anders umgegangen wird also bei uns war das in
51 Pädagogik so (.) äh: dass wir auch immer ganz viel bestimmen sollten was wir
52 als nächstes machen wollen also ob wir eher n schwierigen Text äh: bearbeiten
53 wollen oder ob wir keine Ahnung (.) ähm (.) über irgendwas anderes sprechen
54 wollten oder sowas also das konnten wir uns auch immer ganz viel (.) ja selber
55 aussuchen was wir sozusagen an=ner wissenschaftlichen Arbeit jetzt machen
56 wollen. (4)

57 Af: () ja das war bei uns jetzt nicht so @(.)@ wir ham in Pädagogik tatsächlich
58 auch mal n Text bekommen ; (.) der ; (.) unserm Dozenten ist im Nachhinein
59 aufgefallen dass der selbst für ihn zu kompliziert war (.) @(.)@ von Hegel ähm
60 also dass er uns den nicht gegeben hätte wenn er sich den richtig vorher
61 durchgelesen hätte @also@ (.)

62 Bf: | Ow

63 /Af: naja wir ham es trotzdem irgendwie hinbekommen () ich weiß nicht das
64 (vielleicht n) schlechten Beispiel von wissenschaftlicher Praxis is aber

65 Bf: | (also würd) ich jetzt
66 so sagen is dann ja irgendwie mal so=n ; nicht ganz so gutes Beispiel wie man
67 damit umgehen @(.)@
68 Af: | @ne:@ @(.)@ () Erfahrungen mit guter wissenschaftlicher
69 Praxis können wir rausschneiden
70 Bf: | °@(.)@°
71 Cf: | In meinem Seminar fand ich das eigentlich
72 ganz cool (räuspern) weil wir da ähm (.) hm n Text behandelt haben wo ähm ich
73 weiß grad nich mehr wo ähm ich weiß grad nicht mehr w- wer das war aber der
74 hat verschiedene ähm Thesen über Bildung aufgestellt ähm in unserem Alltag
75 glaub ich und dann sollten wir halt war=n wir so in Gruppen und sollten wir die
76 Thesen (.) ähm uns erarbeiten und dann konnten wir uns aussuchen wie wir die
77 vorstellen wollen und das fand ich eigentlich ganz (.) gut weil wir halt sozusagen
78 (.) unsere Interpretationen in diese Thesen auch irgendwie (.) in der Gruppe so
79 präsentieren konnten wie wir wollten (2) () das war in unserem Seminar auch
80 ganz cool

Gruppe: GD_VG_RD (Personenanzahl: 4; Geschlecht: 4 f; Bachelorstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Heterogen; Durchführungsform: Onlinegruppendifkussion über Zoom; Versuchsgruppe nach einem universitären Seminar mit P2I-Intervention)
Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ
Erzählimpuls: ‚Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung mit guter wissenschaftlicher Praxis in ihrem Alltag als Studierende‘
Erhebungsdatum: 14.02.2021
Transkriptionsdatum: 07.09.2022
Passage 2: 00:06:50 – 00:10:59
Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

1 Af: Ich weiß (ja) dass ich Yf nicht ansprechen soll ; aber ähm @(.)@ (wie krieg-) wi-
2 wie viele Fragen kriegen wir denn oder wie lange sollen wir denn über ein Thema
3 reden @(.)@ (5)

4 Bf: | Du bist recht leise ; also ich habe dich gerade °gar nicht°
5 verstanden

6 Af: | Oh ; okay ähm (.) wie lang sollen wir denn über ein Thema reden
7 oder wie viele Fragen kriegen wir denn ? @(.)@ das wir das nicht künstlich in die
8 Länge ziehen @oder sollen wir das künstlich in die Länge ziehen@ ? (2) @nein
9 ? okay@ (4)

10 Bf: | @(.)@

11 Bf: Okay also kann man glaube ich sagen dass äh: es halt auch unterschiedliche
12 Umgehensweise damit gibt mit (.) allgemein jetzt wissenschaftliche Praxis muss
13 nicht unbedingt (.) wie an deinem Beispiel eben äh:m ne gute wissenschaftliche
14 Praxis sein ; also das ist bestimmt ; also ich hab jetzt noch (.) nichts in dem
15 ersten Semester erlebt dass ich jetzt als richtig schlecht bezeichnen würde oder
16 als schlechter Umgang ähm (.) fehlt uns vielleicht auch ein bisschen: (.) ja
17 Erfahrung ich meine wir sind alle im ersten Semester da (.) ist glaube ich noch
18 nicht so viel passiert (2)

19 Af: | °ja° (2)

20 Cf: Aber ich hab auch das Gefühl (.) ich hab auch das Gefühl irgendwie (.) ä:hm (.)
21 ich hab erst so richtig was über das Thema erfahren jetzt in (dem) Seminar hier
22 also ((einatmen)) bevor in mh: Pädagogik oder auch in Deutsch irgendwie
23 ((einatmen)) (wird) da gar nicht so viel darüber (.) geredet also ich hab das
24 Gefühl ich hab erst jetzt so ein richtigen ((einatmen)) ((räuspern)) so ne richtige
25 Idee davon wie man richtig wissenschaftlich arbeitet oder sich Sachen erarbeitet
26 oder ((einatmen)) oder halt so (.) an Konflikte (be-) rangeht (.) da ran geht ; also
27 ich find das wird () jetzt im ersten Semester auf jeden Fall hatte ich da noch nicht
28 so=ne richtige Ahnung von (wie das) funktioniert. (.)

29 ?f: | Mhm

30 Bf: Ich glaub auch dass jetzt ; so durch dieses Seminar (.) uns klar wurde: wie man
31 gut damit umgehen kann (wenn wir das das) dass wir das alles als (.) gute Praxis
32 hier sehen ähm aber zum Beispiel in einem Tutorium von mir in Politik ähm da
33 war es zum Beispiel so da haben wir (.) nachher fast zu jeder Woche n
34 Arbeitspaket aufbekommen was wir halt ; wo wir irgendwie ein Exposé schreiben
35 mussten oder sowas ähm weil du eben wissenschaftliches schreiben meintest ;
36 war das jetzt auch ein Beispiel wo es richtig gut geklappt hat also klar hatte man
37 nicht so Lust auf diese Aufgaben ; ähm aber für dieses wissenschaftliche
38 schreiben und das man sich damit auseinandersetzt wie diese ()-regeln und
39 sowas gehen ähm dafür war das richtig gut also weil man sich damit

40 Df: | Mhm

41 /Bf: auseinandersetzen musste ähm (.) ja um das jetzt auf gute wissenschaftliche
42 Praxis zu beziehen würde ich das als gute wissenschaftliche Praxis
43 @bezeichnen@ (8)

44 Af: Ich weiß nicht ob es noch andere Beispiele gibt als unsere: Vorlesungen ;
45 Tutorien und Seminare (ich mein') sonst hatte ich echt (.) nichts mit der Uni zu
46 tun außer halt über meine: Kurse die ich beleg (.) () fällt mir auch nichts ei-

47 Df: | Naja aber
48 das liegt ja auch wahrscheinlich einfach daran ; weil die Präsenz halt einfach
49 fehlt ich mein ; wir sind gar nicht so wirklich im Uni Leben drin ; weil wir halt
50 Zuhause sitzen und uns das halt alles digital angucken (.) ich glaub wären wir da
51 ; wä:r dies- diese wissenschaftliche Praxis im Alltag mehr da (.)

52 Cf: | Ja (13)

53 Af: () ich hab alles gesagt ; glaube ich (15)

54 Bf: Ich glaub wir sind fertig oder ? (2)

55 Af: | Mit der Frage (.) ja

Gruppe: GD_VG_RD (Personenanzahl: 4; Geschlecht: 4 f; Bachelorstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Heterogen; Durchführungsform: Onlinegruppendifkussion über Zoom; Versuchsgruppe nach einem universitären Seminar mit P2I-Intervention)
Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ
Erzählimpuls: ‚Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung mit guter wissenschaftlicher Praxis in ihrem Alltag als Studierende‘
Erhebungsdatum: 14.02.2021
Transkriptionsdatum: 07.09.2022
Passage 3: 00:13:54 – 00:20:40
Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Af: Ich weiß nich ; (.) also (.) (ich würd das jetzt nicht auf die Praxis) ich mein wir
2 haben ja jetzt in dem Seminar lauter Beispiele gehabt (auch mit) diesem
3 Forschungszentrum und was hätte sie richtig machen können und diese ganzen
4 Geschichten gemacht (.) und (.) das kann man alles null ; also mit meinem
5 persönlichen Alltag als Studierender hat nichts davon irgendwas zu tun gehabt
6 bisher (.) ich könnte mir jetzt irgendwelche Szenarien ausdenken wo es vielleicht
7 mal vorkommen könnte (.) ähm (.) aber mit meinem tatsächlichen Alltag als
8 Studierender (.) und meiner Erfahrung (.) hat das nichts zu tun weil ich einfach
9 kaum Erfahrungen hab und (.) (bei) Vorlesungen () und ähm und den halt zuhör
10 (.) und die machen das schon ganz gut denk ich mal (.) sind alle sympathisch
11 ähm (.) hab jetzt nicht die Quellen überprüft von meinen Professoren @(.)@ aber
12 (.) ähm (3) wirken kompetent °würd ich mal sagen° also auch meine Dozenten
13 und äh Leiter vom Tutorium ich mein Tutorium war über wissenschaftliches
14 Arbeiten (.) ähm (.) deswegen würd ich mal sagen dass das auch n () mit
15 der Uni ist dass ich im ersten Semester n Tutorium für wissenschaftliches
16 Arbeiten belegen muss (2) () das das wars eigentlich also (.) hab einfach
17 nicht wirklich Erfahrung (.) °weil ich° seit ein paar Monaten studier (6) °ja° (6)
18 Bf: Also ich glaub aus diesem Seminar wird der Teil zum Argumentieren auf jeden
19 Fall irgendwann ; im Alltag hilfreich sein (also) wenn man in mal so=ne Situation
20 kommen sollte (wie sie auch) wir ihr auch das Beispiel gesagt hatten mit dem (.)
21 ähm (.) Streit mit dem Partner oder sowas dass man da (.) dann einfach gut und
22 auch rational argumentieren kann (.) ähm aber da hat jetzt gerade halt nichts mit
23 dem (.) () wissenschaftlichen Praxen zu tun (5)
24 Af: Ist auch nicht so als könnt ich=s irgendwo anwenden oder als hätt ich=s
25 irgendwo aktiv angewendet (.) weil (.) (ich) seit zwei Wochen in meiner Wohnung
26 (bin) (11) (hab) nicht wirklich nen Alltag als Studierende (4)
27 Bf: Also ich hab mich auch am Anfang überhaupt nicht als äh Studierende gefühlt
28 also () (4) ja
29 Cf: | Ja ich auch nicht
30 Af: | Auch irgendwie immer=noch n bisschen (3)

31 Bf: Ja jetzt so durch die (.) Hausarbeit oder sowas oder die Klausuren aber
32 ansonsten (.)

33 Af: | Aber es ist halt (.) also (.) zehn Prozent vielleicht von (.) was ich
34 erwarten würde wie sich=s anfühlen würde (4) () (werden halt) keine

35 Bf: | Ja

36 /Af: @Erfahrungen gemacht@ (.) also ich ; ist jetzt noch nicht so als ob ich mein (.)
37 ich find das immer ein bisschen schade wir hatten ja diese Woche die letzten
38 Vorlesungen und äh Tutorien und Seminare und dann hat haben die Dozenten
39 immer gesagt ja vielleicht laufen wir uns ja irgendwann mal übern Weg (.) die
40 haben alle keine Ahnung wie ich ausschau (4) also (.) schön dann sag ich

41 Me: | @ja@ @(.)@

42 /Af: so ich war in Ihrem Seminar und er keine Ahnung dass ich in nem Seminar war
43 (.) also (.) ja. (4) (gibt=s halt alles nich) (5) (und) BigBlueButton schaltet auch ab
44 sobald mehr als äh fünf Leute (.) (mal an haben) (4) ()

45 Cf: Aber ich glaub so richtig Erfahrungen bekommt man halt auch erst wenn wir
46 wieder Präsenzunterricht haben also ich hab das Gefühl wir können gar nicht so
47 richtig (.) ähm (2) richtig richtig wissenschaftlich arbeiten (oder sowas) erleben
48 (wenn wir irgendwie) vorm Computer hocken und da nur zuhörn und ähm (.) das
49 ist irgendwie nicht so dasselbe hab ich das Gefühl

50 Af: Man kann ja auch nichmal in die Bib oder so also ich hab tatsächlich ich musste
51 jetzt ja ne Hausarbeit in nem Tutorium schreiben ne Übungshausarbeit und ich
52 hab mir ein Thema ausgesucht ; (.) wo ich halt Quellen benutzen kann äh bei
53 denen ich halt übers Internet oder vielleicht sogar Buch was ich zu=hausa hab
54 zugreifen kann aber (.) ist halt auch echt (.) nicht so (.) das Wahre teilweise wenn
55 man nicht=mal in die Bib gehen kann ich mein diese Online-Bib okay cool aber
56 da gibts voll viele Bücher die man nich ähm sich ausleihen kann (.) kann mir
57 auch vorstellen natürlich sind nicht alle eingescannt ähm vor allem wenn es
58 irgendwelche Nischenthemen sind (.) und (.) dann hab ich auch um ehrlich zu
59 sein nicht so wirklich Lust (.) ähm richtig ausführlich (.) ähm mich in n Thema
60 einzuarbeiten wenn die Besorgung meiner Quellen n absoluter Graus ist (2)

61 Cf: | Hm

62 /Af: also dann such ich mir irgend n Thema (.) das (.) wo wo Sachen ähm oder
63 Quellen schon vorhanden sind und wo ich wo ich wirklich mit arbeiten kann aber
64 natürlich grenz ich mich dann selbst mit ein ; aber (.) (mein) was soll man

Gruppe: GD_VG_RD (Personenanzahl: 4; Geschlecht: 4 f; Bachelorstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Heterogen; Durchführungsform: Onlinegruppendifkussion über Zoom; Versuchsgruppe nach einem universitären Seminar mit P2I-Intervention)

Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ

Erzählimpuls: ‚Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung mit guter wissenschaftlicher Praxis in ihrem Alltag als Studierende‘

Erhebungsdatum: 14.02.2021

Transkriptionsdatum: 10.09.2022

Passage 4: 00:21:03 – 00:24:42

Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Af: Weiß nicht wenn man so über die Praxis vom wissenschaftlichen Arbeiten ;
2 nochmal drüber nachdenkt ich glaube dass auch ganz viel mit Austausch zu tun
3 hat und dass wurde ja auch erwähnt mit Kommunikation und Austausch und
4 neue Sachen lernen und Sachen mitbekommen und das fehlt uns halt einfach
5 komplett ; also (.) ich weiß nicht es ist halt klar kann man mal irgendso=ne
6 Discordkneipe oder sowas machen aber ähm selbst in den Seminaren oder so
7 das Seminar wird ausgeschaltet und man das wars dann man unterhält sich nicht
8 mehr wirklich darüber oder hat nicht mehr irgendwas und ähm (.) es ist ja auch
9 so dass selbst wenn man irgendwie: sich am Abend mal auf Zoom trifft was ich
10 daran total nervig find ähm ist dass wenn da zwanzig Personen oder selbst wenn
11 zehn Personen drinnen sind es kann immer nur eine Person reden und
12 ?f: | Mhm
13 /Af: so ist es in nem normalen Setting wenn man in der Bar hockt oder in der
14 Cafeteria ist es ja nie so dass zwanzig Leute da sitzen und eine Person redet
15 und alle neunzehn hörn dem gespannt zu dann ist es langweilig nicht jeder hat
16 irgendwas gemeinsam sondern dann gibts kleine Gruppen und dann redet mal
17 der mit dem und der mit dem aber das funktioniert über Zoom nicht du kannst
18 nicht durcheinander reden über Zoom das heißt man muss immer warten bis
19 diese ; das ist wie so=ne Reihe ah ja jetzt darf der wieder reden und der wieder
20 reden und das ist ja hier jetzt im Prinzip dasselbe ich mein wir sind jetzt ja nur zu
21 viert aber wenn wir mehr wären würde das auch schon wieder anfangen zu
22 stören weil wir halt keine kleine einzelne Diskussion anfangen können (.) und das
23 ist halt (3) kann man halt nicht machen über online
24 Bf: | Ja ist halt | Ist halt einfach dieses Gefühl
25 was von Anfang an fehlt also wie du halt gesagt hast dass man sich einfach
26 irgendwo mal trifft oder sowas also das ist halt (.) ja (.) man lernt die Leute ja
27 auch nicht kennen oder so das ist ; weiß nicht ein bisschen blöd
28 Af: Ja. (.) also selbst wenn ich jetzt irgendwas schreiben würde eine Hausarbeit oder
29 sowas ähm ich mein es ist ja nicht nur so also so stelle ich es mir vor zumindest
30 und so war es jetzt bei mir in der Schule auch ; wir haben nicht nur über

31 irgendwelche privaten Sachen geredet sondern wir haben auch über unsere
32 Hausarbeitsthemen geredet oder über irgendwelche Referatsthemen und dann
33 setzt man sich halt zusammen und dann spricht man die Ideen a:b und dann
34 ähm überlegt man zusammen und ja was ist deine und dann sagt man hat man
35 verschiedene Meinungen und das kommt ja ganz automatisch und dann
36 meinetwegen wenn ich mir jetzt=n Hausarbeitsthema zu ; Tierschutz was weiß
37 ich hat hat nichts mit Pädagogik zu tun wenn ich mir ein Hausarbeitsthema über
38 Tierschutz holen würde würde ich bestimmt in der Gruppe irgendwie drei andere
39 Leute gleich mit anziehen die auch irgend=ne Meinung zu Tierschutz haben die
40 mir irgendwelche Inputs geben wie ich halt meine Forschung für meine
41 Hausarbeit meine wissenschaftliche Arbeit verbessern kann oder halt weiter
42 ausführen kann und das passiert nicht also ich muss mir alles selber überlegen
43 also dieses automatische Input kriegen ; über für wissenschaftliches Arbeiten für
44 die wissenschaftliche Ar- Praxis ist einfach nicht vorhanden (10)
45 Bf: Also (.) Erfahrung ist jetzt nicht so entweder nicht vorhanden oder nicht so toll (8)

Gruppe: GD_VG_RD (Personenanzahl: 4; Geschlecht: 4 f; Bachelorstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Heterogen; Durchführungsform: Onlinegruppendifkussion über Zoom; Versuchsgruppe nach einem universitären Seminar mit P2I-Intervention)
Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ
Erzählimpuls: ‚Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung mit guter wissenschaftlicher Praxis in ihrem Alltag als Studierende‘
Erhebungsdatum: 14.02.2021
Transkriptionsdatum: 10.09.2022
Passage 5: 00:27:00 – 00:29:01
Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

1 Cf: Hätte auch gar nicht gedacht dass so wissenschaftliche Arbeiten so ein großes
2 Thema an der Uni ist also in der Schule wurde das irgendwie gar nicht behandelt
3 oder nur ganz wenig da muss man ja zum Beispiel ; kaum irgendwelche Quellen
4 oder sowas angeben wenn man mal was ((Räuspern)) behauptet hat und hier ist
5 das irgendwie so=n so=n riesengroßes (2) Thema wo ich mir irgendwie
6 gewünscht hätte dass man das in der Schule vielleicht vorher ein bisschen ;
7 mehr behandelt hätten

8 Bf: | @(.)@ in der Schule war auch noch Wikipedia ok (.)
9 @(.)@ (2)

10 Me: |
11 @(.)@

12 Af: Weiß nicht wir hatten uns ja auch ziemlich viel mit Forschung beschäftigt ; ähm
13 hat sich ich weiß nicht ich habe nicht so wirklich viel über Forschung
14 nachgedacht (.) und ob ich mal Forschende tatsächlich we- also irgendwie
15 Forschung war für mich immer so ewig weit weg und nicht schon als
16 wissenschaftliches Arbeiten äh °synonym° (26)

17 Cf: Ich glaube auch nicht dass wir in unseren Studiengängen so viel mit Forschung
18 zu tun haben werden ; obwohl

19 Af: | ()

20 Cf: | Ja wahrscheinlich

21 Af: Also meine ganzen Vorlesungen selbst in Pädagogik glaube ich ist jetzt hat
22 irgendwas mit empirische Forschungsmethoden dis Forschungsmethoden also
23 ich glaube in meinem Plan steht bestimmt drei viermal Forschungsmethoden drin

24
25
26
27
28
29

Gruppe: GD_VG_RD (Personenanzahl: 4; Geschlecht: 4 f; Bachelorstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Heterogen; Durchführungsform: Onlinegruppendifkussion über Zoom; Versuchsgruppe nach einem universitären Seminar mit P2I-Intervention)
Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ
Erzählimpuls: ‚Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung mit guter wissenschaftlicher Praxis in ihrem Alltag als Studierende‘
Erhebungsdatum: 14.02.2021
Transkriptionsdatum: 10.09.2022
Passage 6: 00:30:26 – 00:33:40
Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Af: Yf ich fühle mich ein kleines bisschen wie in so einem Psychoanalyse-Projekt (.)
2 Df: |
3 @(.)@ Ja
4 /Af: () wenn die Leute () nichts mehr zu reden haben (5) ich weiß jetzt nicht
5 ob wir nur über dieses Thema reden dürfen schon oder ? (3) ja Smalltalk ist auch
6 kacke sorry °@(.)@°
7 Cf: | Vielleicht sollen wir ja darüber reden was wir gelernt haben
8 in diesem Seminar
9 Af: | Ja haben wir doch oder nicht ? (3)
10 ?: () schon sein (2)
11 Af: Ja aber ist das nicht irgendwo Alltag ja ok ; wir können es ja machen (.) besser
12 als uns anzuschweigen (6)
13 Bf: Also ich fand das Seminar interessant (7)
14 Cf: Ich fand es auch gut dass wir nur so wenige waren das war irgendwie ; bisschen
15 schöner als wenn wir so zwanzig Leute drin gewesen wären (.) weil es hätte ja
16 eh nur einer reden können das wäre ja eh irgendwie keine Ahnung
17 Bf: | Ich fand es am
18 Anfang erst war ich ein bisschen erschrocken dass wir nur vier waren aber dann
19 irgendwie so weiß ich nicht nach der ersten Zeit fand ich es auch richtig gut (.)
20 Df: | Ja
21 ich fand es auch besser dass wir so wenige waren weil das einfach viel
22 persönlicher war (.) und man konnte sich viel mehr irgendwie in Diskussionen
23 rein=geben (.)
24 Af: | Ich bin mir nicht so ganz sicher also auf der einen Seite stimme
25 ich euch zu auf der anderen fand ich es ein bisschen schwierig manchmal (.)
26 ähm (.) weil wir immer nur die anderen drei gleichen Meinungen () in Prinzip
27 gehört haben also dass ich es vielleicht spannender auch gefunden hätte wenn
28 (.) ich weiß nicht ob es dann andere Meinungen gegeben hätte keine Ahnung
29 aber vielleicht wäre das auch was vielleicht drei Leute mehr oder so @(.)@ (.)
30 und ich fand es ein bisschen schade dass das andere Thema nich wirklich dran

31 kam

32 Df:

| Ja

33 das fand ich auch (5)

34 Af: Also dass ist eigentlich fast in meinem Kopf also das was ich mich jetzt woran ich
35 mich erinnere ist so Forschung und wissens- wissenschaftliches Arbeiten und
36 rational argumentieren war halt so ganz kurz angeschnitten ; aber (.) ähm (.) war
37 jetzt nicht so weit ausgeführt dass ich wirklich super viel mhm davon jetzt
38 mitnehmen konnte also ein paar kleine Details ja mit rational argumentieren aber
39 ist jetzt nicht so dass ich jetzt ähm mich Meister vom rationalen Argumentieren
40 nennen würde

Gruppe: GD_VG_RD (Personenanzahl: 4; Geschlecht: 4 f; Bachelorstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Heterogen; Durchführungsform: Onlinegruppendifkussion über Zoom; Versuchsgruppe nach einem universitären Seminar mit P2I-Intervention)
Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ
Erzählimpuls: ‚Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung mit guter wissenschaftlicher Praxis in ihrem Alltag als Studierende‘
Erhebungsdatum: 14.02.2021
Transkriptionsdatum: 11.09.2022
Passage 7: 00:42:30 – 00:46:46
Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Yf: Oke ich glaub eine von euch hatte es auch noch angesprochen dass ihr erklärt
2 bekommen habt was (.) gute () hat (.) hattet ihr vielleicht schon Erfahrung
3 gemacht ähm mit Leuten die Richtlinienvorgaben nicht folgen und ähm eventuell
4 irgendwelche Vorgaben die ihr jetzt auch habt die ihr jetzt mit denen ihr euch jetzt
5 auch ein bisschen befasst ähm nicht nach diesen arbeiten ?
- 6 Bf: | Bezogen auf unser
7 Studium ? (5)
- 8 Yf: | Ja also wie in der Frage erläutert es in eurem Alltag als
9 Studierende (5)
- 10 Bf: | Ne
- 11 Af: | Also- () (9) du darfst gerne wenn du möchtest
- 12 Bf: | Ähm ; ne
13 also so bewusst weiß ich jetzt ähm kein Beispiel wo mir das aufgefallen ist das
14 wenn man dann nicht richtig mit umgegangen ist oder was nicht beachtet hat
- 15 Af: Bei uns wars halt auch ne Probehausaarbeit damit wir lernen wie wir schreiben
16 können also man musste schon echt ganz viel vermässeln im Prinzip ähm
17 anders kapiert haben und fünfmal Wikipedia benutzt haben um die nicht zu
18 bestehen sozusagen (3) ich weiß nicht dadurch dass wir uns nicht wirklich mit
19 den Leuten unterhalten hab ich keine Ahnung ob irgendjemand nicht bestanden
20 hat ähm die Leute die ich jetzt persönlich kenn haben alle bestanden soweit ich
21 weiß ähm ich mein es war jetzt auch nicht so einfach nicht zu bestehen ()
- 22 Bf: | Also
23 ähm (.) Entschuldigung (.)
- 24 Af: | Nene alles gut ich war fertig
- 25 Bf: | Also bei mir waren
26 teilweise hab ich auch ein zweimal falsch zitiert oder sowas und ich hab trotzdem
27 bestanden ähm aber es gab bei uns wohl welche die es nochmal überarbeiten
28 mussten aber die hatten dann irgendwie ein zwei Wochen Zeit das zu
29 überarbeiten und haben danach also ich weiß es nicht ob sie es dann bestanden

30 haben aber die Wahrscheinlichkeit dass sie es dann nicht bestanden haben ist
31 glaube ich sehr gering also hatten die auch alle die Möglichkeit das nochmal zu
32 machen und (.) ja wie du halt gesagt hast ich hatte auch nie wirklich () weiß
33 Af: | Ja
34 /Bf: auch nicht wer da nicht bestanden hat
35 Df: Ich hatte ja keine Übungshausarbeit oder so was ; ich hab gar nichts
36 geschrieben bis jetzt
37 Af: | Ja () würde ja auch
38 keiner in die Gruppe reinschreiben hey Leute ich habs nicht bestanden (5) also
39 (2) ich kenne jetzt auch nicht so viele also ich glaube ich habe noch aktiv mit
40 zwei drei Leuten Kontakt (.) im Prinzip nur einer und die hat bestanden (7)
41 Bf: | Ich nich=ma
42 Af: (also ; und ja deswegen) (3) und ich weiß nicht also wir werden halt echt
43 ((Hintergrundgeräusche)) rigoros drauf vorbereitet jetzt so in meinen Kursen also
44 ähm ; Df ist ja auch in meinem Seminar oder ? (.) und ähm unser Dozent hat
45 Df: | Ja
46 /Af: auch Powerpoint nach Powerpoint damit vollgepackt was wir beachten müssen
47 und welche Fehler häufig gemacht werden und wenn wir uns nicht sicher sind
48 dann können wir auch immer fragen also (2) klar passieren Fehler aber (5) wir
49 haben ganz strenge Richtlinien nach denen wir arbeiten und selbst solche
50 Sachen wie benutz kein Wikipedia stehen da drin ähm und er hat jetzt sogar ja
51 bei uns noch ähm nicht nur die (2) muss kurz schauen nicht nur die Erklärung
52 zum Selbstständigen Arbeiten rein ähm sondern auch so ne Zustimmung zur
53 Überprüfung der vorliegenden Arbeit durch eine Plagiatsprüfungssoftware ; also
54 Plagieren ist ne ganz schlechte Idee wenn man das machen will also aber das
55 wird uns klar gemacht

Gruppe: GD_VG_ZF (Personenanzahl: 4; Geschlecht: 2 f, 2 m; Bachelorstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Heterogen; Durchführungsform: Onlinegruppendifkussion über Zoom; Versuchsgruppe nach einem universitären Seminar mit P2I-Intervention)
Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ
Erzählimpuls: ‚Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung mit guter wissenschaftlicher Praxis in ihrem Alltag als Studierende‘
Erhebungsdatum: 23.09.2021
Transkriptionsdatum: 13.09.2022
Passage 1: 00:00:20 – 00:03:33
Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Am: So dann können wir jetzt schon direkt loslegen (.) oder ?
- 2 Ym: Genau ihr könnt jetzt schon direkt loslegen ich zieh mich zurück (.) genau
- 3 Am: | Mhm
- 4 /Ym: ganz wichtig für die Diskussion dass ihr euch (.) also entmuted (.) also die
- 5 Am: | Ja mhm
- 6 /Ym: Stummschaltung aufhebt ((Einatmen)) ähm und dann zieh ich mich zurück und
- 7 dann (.) könnt ihr losdiskutieren (3)
- 8 Am: Ja f- also fffsch- wieder ne schwierige Frage oder gar nich so einfach zu be-
- 9 einfach äh einfach zu beantworten ähm (.) weil ich jetzt persönlich öh im
- 10 Bachelor bin und noch nich so viel mit öh wissenschaftlicher Praxis in
- 11 Berührung gekommen bin ((schnelles Einatmen)) oder zumindest nich direkt
- 12 nur im Rahmen meiner Hausarbeiten (.) m::h (.) und da jetzt eigentlich noch
- 13 keine negativen Erfahrungen gemacht hab oder ich weiß nich wies bei den
- 14 Anderen aussieht ((schnelles Einatmen)) ähm aber ich hab zum Beispiel jetzt
- 15 selber noch nich gefo:rscht oder war (murmelt) an in irgendeiner Weise in
- 16 einem Forschungsprojekt beteiligt (.) ähm (.) deshalb kann ich jetzt auf nich auf
- 17 viele Erfahrungen mit guter wissenschaftlicher Praxis zurückgreifen (3) wie
- 18 siehts bei den Anderen aus ? @(.)@ ((schnelles Einatmen)) war kein guter
- 19 Diskussionsanstoß jetzt (3)
- 20 Bf: Mh=ja also ich muss sagen mir gehts ähnlich; ich bin auch äh im Bachelor
- 21 ((schnelles Einatmen)) und mh=mehr als Hausarbeiten hab ich nicht so viel
- 22 bisher gemacht (.) und da wars dann halt mehr so (.) recherchieren als selber
- 23 ähm forschen (.) also Forschung ähm gucken was bisher geforscht wurde
- 24 Am: | Jaja genau
- 25 /Bf: und die für sich nutzbar (.) machen (.) in der Fragestellung

26 Am: | Und erstma üben
27 überhaupt ne also das überhaupt erstma jetzt über mehrere Hausarbeiten üben
28 und lernen wie das überhaupt funktioniert wie ein Rädchen in das andere greift
29 (2) also ja (.) eher üben als dass ich wissenschaftliche Praxis gut beherrschen
30 würde (.) glaub=ich (4) ja @(.)@ (2) ich weiß nicht Ym ob das jetzt in die richtige
31 Richtung geht oder ((murmelt)) oder wir euch oder was die Intention jetzt
32 dahinter ist aber ich glaub viel mehr kann ich jetzt von meiner Seite aus da gar
33 nicht zu beitragen (.) zu der Frage (4)

34 Cf: | Also ich könnt jetzt auch nichts Neues
35 dazu sagen (.) ich bin sowieso jetzt erst im zweiten Semester @gewesen@
36 deswegen war auch jetzt das Seminar überhaupt der erste richtige Kontakt
37 damit (.) ähm und halt in Soziologie (.) quantitative und qualitative
38 @Forschungsmethoden@ dass ich da jetzt erstma so ein bisschen Berührung
39 mit hatte; aber viel mehr kann ich auch nicht dazu sagen

40 Am: | Ja: aber erstma so als
41 Überblick natürlich als Einführung ne un=nich (dann) direkt schon in der in der
42 Praxis (.) also insofern ja würd ich auch sagen (.) ähm (.) ((schnelles Einatmen))
43 (.) ja (.) noch sehr begrenzt (3)

44 Dm: | Ja das trifft auf mich auch zu (.) also ich kann
45 das einfach nur unterschreiben was ihr da gesucht habt (.) ähm (.) es ist schon
46 echt schwierig da jetzt=n konkreter zu werden (13)

47 Am: Ja ich glaub die Frage (.) oder die Anmerkung ist abgeschlossen Ym sonst
48 kannst den @(.)@ kannst du das nächste (.) hineinschreiben wenn du magst

Gruppe: GD_VG_ZF (Personenanzahl: 4; Geschlecht: 2 f, 2 m; Bachelorstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Heterogen; Durchführungsform: Onlinegruppendifkussion über Zoom; Versuchsgruppe nach einem universitären Seminar mit P2I-Intervention)

Transkriptionsregel: In Anlehnung an TiQ

Erzählimpuls: ‚Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung mit guter wissenschaftlicher Praxis in ihrem Alltag als Studierende‘

Erhebungsdatum: 23.09.2021

Transkriptionsdatum: 13.09.2022

Passage 2: 00:17:50 – 00:20:56

Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

1 Am: Aber sonst wie ist das bei euch so jetzt kommt mir gerade die Frage in den Sinn
2 wie ihr eure ähm Hausarbeitsthemen immer findet also könnt ihr euch die selber
3 wählen oder werden die teilweise vorgegeben ? (3) weil ich find das eigentlich
4 auch immer ne ganz interessante Frage also in Bezug auf
5 Unvoreingenommenheit zum Beispiel dass man ähm wenn man sich dann
6 Hausarbeiten sucht und ein wissenschaftliches Feld erstmal bearbeitet (.)
7 natürlich schon nach sein eigenen Interessen geht und man in einer gewissen
8 Weise dann natürlich nicht ähm:: (.) unvoreingenommen ist sondern ja schon ne
9 klare Idee hat und damit dann natürlich auch versuchen muss kritisch
10 umzugehen

11 Dm:

└ Mh:

12 └ Ja: also bei mir war das so ähm (.) ich hatte das beides schon (.)
13 ähm zum Einen hab ich mir mal eine Forschungsfrage ausgesucht und ähm
14 irgendwann ist mit halt aufgefallen hm: das äh könnte problematisch werden
15 und dann in der im Dialog mit der Lehrperson kommt dann (.) äh auch vielleicht
16 so ja das ist äh vielleicht äh (.) bisschen vom Thema abweichend oder so und
17 dann hatte ich diese Forschungsfrage aber weil ich da schon gute Sachen
18 gesammelt hatte und dann sitzt du da und (.) es ist echt schwer was zu Papier
19 zu bringen beziehungsweise du fragst dich halt so genau ähh nach fünfzig
20 Prozent deiner Arbeit hm (.) ist das jetzt überhaupt ne richtige gute
21 Forschungsfrage und da hatte ich dann auch auf der andern Seite äh: Fälle wo
22 was vorgegeben wurde oder wo halt ne Liste rausgegeben wurde wo man sich
23 dann was aussuchen konnte (.) ähm und ja das sind natürlich Themen die sind
24 natürlich nicht so persönlich zugeschnitten auf dich aber trotzdem finde ich (.)
25 dass man damit vielleicht besser arbeiten kann aber das ist sehr subjektiv ähm
26 es kann auch sein dass du äh (.) eine perfekte Forschungsfrage entwickelst und
27 dann hast du natürlich da die besseren Karten. (4)

28 Bf: Mhm bei mir wars bisher (.) fast immer so dass ich mir selbst die
29 Forschungsfrage aussuchen konnte nur in meiner allerersten Hausarbeit da
30 wurde die vorgegeben aber die war auch n bisschen anders aufgebaut die
31 Hausarbeit damit wir so reinkommen in das Hausarbeitens Schreiben ((Einatmen))
32 und ähm das war auch so der größte die größte Umstellung für mich sag ich mal
33 von der Schule zur Uni ist dass man so viel eigenständig (.) machen musste aber
34 das dann halt abklären kann und ich glaub meine allererste Hausarbeit hab ich
35 nicht abgeklärt (.) es war nachher trotzdem ganz solide sag ich mal @(.)@ aber
36 äh das war auch erstmal so=ne (.) Erkenntnis für mich dass nicht einfach ne
37 Frage die mir so in den Kopf kommt gleich perfekt ist sondern dass da auch
38 immer noch n bisschen dran rumgearbeitet werden muss (.) u:nd (.) seit dem ich
39 mich da einmal quasi überwunden habe ((lautes Einatmen)) ähm zu fragen ob
40 die Forschungsfrage so ok ist und vielleicht auch schon n bisschen Vorarbeit
41 geleistet hab mir schon mal überlegt hab wie die Gliederung sein könnte und so
42 dann ähm war das meistens auch von: vom Ergebnis her viel besser

Gruppe: GD_VG_ZF (Personenanzahl: 4; Geschlecht: 2 f, 2 m; Bachelorstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Heterogen; Durchführungsform: Onlinegruppendifkussion über Zoom; Versuchsgruppe nach einem universitären Seminar mit P2I-Intervention)

Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ

Erzählimpuls: ‚Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung mit guter wissenschaftlicher Praxis in ihrem Alltag als Studierende‘

Erhebungsdatum: 23.09.2021

Transkriptionsdatum: 13.09.2022

Passage 3: 00:24:33 – 00:34:16

Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

1 Ym: Ihr hattet von ähm diesem Übergang ähm=das kam auf äh von Schule zu
2 Studium ähm das schon mal an benannt ähm könnt ihr darüber noch (.) was
3 erzählen ; äh in euren Erfahrungen die ihr da gemacht habt ? (9)

4 Dm: | Also bei mir
5 war das so dass ((Niesen)) äm also allgemein muss ich irgendwie sagen Schule
6 war viel leichter ähm auch was dieses wissenschaftliche Arbeiten angeht was
7 es in der Schule gar=nicht gab ähm als ich auf die Uni kam da: hatt ich schon
8 irgendwie große da da war ich der Einzige aus meiner Klasse aus meiner alten
9 Klasse der äh da überhaupt zur Uni gegangen ist und da hatt ich schon
10 Probleme mich zurecht zu finden ähm und dann wird man in diesen Raum
11 geworfen wo es heißt äh mach alles selber und dann kriegt man auch direkt
12 diese (.) ja schweren Aufgaben sach ich jetzt mal mit wissenschaftlichen
13 Arbeiten wo gesagt wird so und so muss es aussehen ähm (.) u:nd ich hab ähm
14 (.) dass alles geschafft nä abe:r auf=m weg nich so gute Erfahrungen gemacht
15 und dann ähm sacht man sich der Studienalltag der ist ziemlich schwer
16 eigentlich müsste das (.) ja abgekürzt werden können also eigentlich müsste es
17 n weg geben wie man diese ganzen Formalien die wichtig sind ähm aber
18 irgendwie (.) abkürzt dass auch wirklich der Inhalt was eigentlich das Wichtige
19 ist was was öh man aussagt dass das irgendwie äh dass da mehr Zeit investiert
20 wird und ((Einatmen)) mich hat das immer gestört muss ich sagen mit den
21 Formalien die halt auch echt sehr wichtig sind ähm (.) aber das dauert sehr
22 lange bis man sich da reingefunden hat (.) und ja der Übergang von Schule zu
23 Uni der war in dem Sinne wissenschaftlichen Arbeiten schwierig (.) weil=s das
24 @(.)@ () gar nicht auf der Schule gab (2)

25 Bf: | Ja also das fand ich auch ich fand
26 ((Einatmen)) dass das schon ne große Umstellung war vor allem dieses
27 eigenständige Arbeiten ich bin auch da hingekommen und wusste überhaupt
28 gar nichts und hab auch von mir erwartet ich muss jetzt meinen Stundenplan
29 haben ähm dass hab ich dann nachher irgendwie dann doch hingekriegt da

30 blieben aber nur noch so ein paar Kurse übrig die keiner haben wollte so sah
31 dann auch irgendwie mein erstes Semester dann aus @dass ich@ so
32 zusammengewürfelt irgendwas hatte und (.) bezüglich den wissenschaftlichen
33 Arbeiten (.) fand ich schon dass bei uns im ersten Semester relativ wir noch
34 relativ gut an die Hand genommen wurden auch das Zitieren wurde uns relativ
35 gut in mehreren Sitzungen ähm erklärt aber meist die meisten Fragen kommen
36 dann halt erst wenn man sich damit länger beschäftigt hat und die
37 Schwierigkeiten kommen dann auch also (.) wie du die gute Recherche
38 durchführst da hieß es dann halt ja Schneeballsystem ist immer gut und dann
39 am Anfang dachtest du so mhm ja hab ich verstanden aber nachher (.) lernst du
40 es quasi nochmal neu wenn du es selber machst also es wurde versucht uns zu
41 vermitteln aber ich würd nicht sagen dass das so viel (.) gebracht hat weil man
42 sehr viel eben durch diese eigene durch dieses eigene Arbeiten erst versteht
43 meiner Meinung nach (.)

44 Am: | Ja würd ich würd ich auch unterschreiben klar learning
45 bei doing nä also ist echt nochmal was anderes wenn du=s in der Theorie lernst
46 und das andere ((Einatmen)) dann wenn du das selber in der Praxis umsetzen
47 musst mhm: zu dem was Dm gesagt hat ich glaub in den Naturwissenschaften
48 ist es glaub ich auch anders oder (.) oder irgendwie hab ich zumindest mal
49 gehört dass da der Fokus schon mehr auf dem qualitativen liegt als dann an
50 den Formalia als an den Rahmbedingungen ähm oder zumindest was in in den
51 Hausarbeiten zumindest ((Einatmen)) ähm genau und wissenschaftliche Praxis
52 in der @(.)@ in der Schulzeit kann ich ich weiß gar nicht in wie fern das immer
53 Thema gewesen ist kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern mhm: vielleicht
54 noch sogar im Fach Geschichte dass es da ((Einatmen)) ne Rolle gespielt hat
55 aber m: dass könnte auf jeden Fall vorbereitend dann auch auf das Studium
56 und auch weil es eigentlich auch zu Allgemeinbildung gehört könnte das
57 bestimmt durchaus noch mehr Platz einnehmen ähm im (.) im schulischen
58 Kontext also dass man Wissenschaft und wissenschaftliche Arbeit
59 wissenschaftliche Praxis ähm mehr in den Fokus stellt oder das mehr
60 thematisiert (.)

61 Bf: | Ja das find ich auch zum Beispiel konnte man in der Schule sich
62 auch nie irgendwie mal (.) mit einem Thema also bei uns wars zumindest nicht

63 so dass gesagt wurde ja hier er hat jetzt was über den ersten Weltkrieg oder so
64 gelernt jetzt könnt ihr euch mal ein Thema aussuchen und dann schreibt ihr
65 darüber halt ein Aufsatz ; dass war irgendwie nie so da war immer vorgegebene
66 Aufgaben und man musste auch nie richtig mit Quellen arbeiten hab ich jetzt
67 zumindest so in Erinnerung dass war halt das Material was du in=der Klausur
68 vorgelegt bekommen hast mit dem du gearbeitet hast aber es war nie so finde
69 mal selbst deine Themen finde mal selbst deine Materialien dass (.) hätte
70 vielleicht schon geholfen wenn man damit schon in der Schule anfangen
71 würde (.)

72 Am: | Jaja also ich kann mich in Geschichtsunterricht kann ich mich dran
73 erinnern dass wir so etwas wie Quellenarbeit gemacht haben wenn du eine
74 Quelle untersucht hast dass du irgendein Schriftstück vielleicht aus dem
75 achtzehnten Jahrhundert und dass man dann ähm eine Klausur darüber
76 geschrieben hat und dann auch versucht hat ähm: (.) dass also vereinbar ; mit
77 wissenschaftlicher Praxis dass so zu analysieren ähm daran kann ich mich
78 erinnern (.) aber das ist (ne breitere) ; bitte sorry

79 Bf: | Ich glaub bei uns | Ich glaub bei uns wurd nur
80 zwischen sekundär und primär Quelle unterschieden was da der Unterschied ist
81 und ich glaub mehr @haben wir nicht zu Quellen gemacht@

82 Am: | @(..)@ ja ok dann
83 war das bei uns ein bisschen anders aber dass ist jetzt so=n also (.) ne breitere
84 Besprechung über Wissenschaft im Allgemeinen gab da kann ich mich nicht
85 dran erinnern aber das sprengt vielleicht auch den Bereich Schule ich weiß ja
86 nicht ((Einatmen)) ja (3)

87 Bf: Wie war der Übergang bei dir Cf ? (.)

88 Cf: | Also ich fands schon krass zu hören dass
89 bei dir überhaupt primär sekundär Quellen @unterschieden wurden@ also bei
90 mir war das wirklich gar nicht Thema also bei Referaten musste man natürlich
91 Quellen angeben ; aber die wurden nie vom Lehrer kontrolliert oder da wurde
92 auch nichts zu gesagt also selbst Wikipedia war ; in Ordnung (.) es ging halt (.)
93 ich weiß nicht mehr worum ging ja schon um den Inhalt ums frei sprechen aber
94 eigentlich war nur die Note am Ende wichtig (2) also ich fand den Übergang
95 ziemlich schwer (3)

96 Am: | Ja krass (2)

97 Bf: | Ich fand auch ich glaub das war Dm der das vorhin
98 angesprochen hatte ähm dass man an der Uni plötzlich auch mit so viel
99 Verantwortung konfrontiert wird ist weil einem dann so eingebleut wird ja wenn
100 ihr ((Einatmen)) ähm falsch zitiert und es irgendwie falsch angebt dann seid ihr
101 aber schon in Schwierigkeiten und da hat man wirklich auch das Gefühl so Gott
102 wenn ich jetzt irgendwas falsch mache auch gar nicht bewusst falsch machen
103 so dass man bewusst jetzt abschreibt oder so (.) sondern einfach weil man es ;
104 nicht richtig hinbekommen hat (.) oder es nicht richtig verstanden hat da direkt
105 so=nem Druck unterlegen zu sein ich mein natürlich muss man dass irgendwie
106 um (.) richtig arbeiten zu können oder dass alle den gleichen Regeln folgen (.)
107 aber es ist halt schon irgendwie (.) es ist plötzlich so viel gewesen an der Uni
108 worauf man achten musste und was dann halt auch Konsequenzen haben
109 könnte (4)

110 Am: | (aber ihr ihr habt ja nicht) einmal ne Hausarbeit geschafft nur weil ihr
111 die äh Formalia dann zum Teil oder weil ihr Fehler bei den Formalia gemacht
112 habt oder ? (.)

113 Bf: | Ne bisher nich @(.)@ @zum Glück passiert das auch nicht@

114 Am: | ()

115 Cf: |

116 @(.)@

117 Am: | Also ich mein dass einem Fehler passieren das is ja ganz normal ähm:
118 aber ich glaub wenn das also es geht ja dann auch eher um: ((Einatmen)) um
119 grobe und strukturelle Fehler ne die man dann macht wenn du mal irgendwo
120 ein=n Punkt vergessen hast dann klar dann is es bestimmt vermeidbar aber
121 ((Einatmen)) () ja

122 Bf: | Ja aber ich find vor allem (.) alleine dieser Gedanke dass man: (.)
123 falls man irgendwas falsch macht (.) da: Probleme bekommt das ha- das hat
124 ein=n schon: beim Arbeit=n: ((Einatmen)) also ich will nich unbedingt sagen
125 behindert aber: man hat dann eben halt noch zehn Mal kontrolliert ob man das
126 richtig gemacht hat und das war halt schon: (.) ja anders als (.) man es vorher
127 hatte

128 Am: | Also findest du
129 da (.) war der Druck zu krass oder ; ja zu groß (.) @(.)@

130 Bf: | Nein nich zu krass aber das war halt so=ne
131 große Umstellung von der Schule aus also ich mein jetzt hab ich mich ja auch
132 Am: | Jaja ()
133 /Bf: dran gewöhnt und jetzt ((Einatmen)) find ich das ja auch gut und wichtig (.) aber
134 (.) immer noch bezogen auf diesen Übergang von der Schule da war man
135 schon erstmal so erschlagen das erste Semester sag ich mal (.)
136 Am: | Ja | Ja hast du
137 Recht klar bezogen auf den Übergang bestimmt etwas anderes aber jetzt find
138 ich auch also (.) äh: ist das eigentlich in Fleisch und Blut übergegangen und ich
139 nehm das jetzt gar nicht als (.) größere Belastung oder größeren Druck wahr
140 sondern (.) das ist einfach der Standard der gesetzt wird und (.) ()
141 Bf: | Ja das is ja
142 auch das ist ja auch gut dass es diesen Standard gibt dass alle die gleichen
143 Am: | Jaja genau
144 /Bf: Regeln (.) ((Einatmen)) ähm befolgen sonst kann man das ja (.) hattn wir ja
145 auch: äh als wir das Blockseminar hattn wenn da jeder seine eigenen Regeln
146 macht ist das ja auch nich (.) gut @(.)@
147 Am: | Jaja genau es muss schon zuverlässig
148 und reproduzierbar sein ne ? mhm

Gruppe: GD_VG_ZF (Personenanzahl: 4; Geschlecht: 2 f, 2 m; Bachelorstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Heterogen; Durchführungsform: Onlinegruppendifkussion über Zoom; Versuchsgruppe nach einem universitären Seminar mit P2I-Intervention)
Transkriptionsregel: In Anlehnung an TiQ
Erzählimpuls: ‚Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung mit guter wissenschaftlicher Praxis in ihrem Alltag als Studierende‘
Erhebungsdatum: 23.09.2021
Transkriptionsdatum: 04.10.2022
Passage 4: 00:34:54 – 00:44:29
Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Cf: Findet ihr denn dass es in der Schule mehr ; zur Sprache kommen sollte also
2 wissenschaftliche Praxis dass es mehr thematisiert werden sollte (.)
- 3 Am: | Ja ich
4 habe schon die politische Forderung aufgestellt ; dass es so sein könnte
5 (@)(.)(@)
- 6 Bf: Ja ; ich fand auch bei manchen ähm Sachen (.) kann man da schon mal auch
7 so eine Art Aufsatz mit reinbringen ; die man eben von mir aus auch in inna
8 Schule schreibt aber dass man dass man den als Klausur schreibt aber dass
9 man sich vielleicht dann vorher ne Woche drauf vorbereiten kann sich die
10 eigene Frage überlegt seine Materialien zusammensucht und dann die Arbeit
11 aber selbst dann die zwei Stunden da inna Schule schreibt ich weiß nicht finde
12 irgendwie dieses eigenständige so in der Schule komplett untergegangen hatte
13 ich das Gefühl
- 14 Am: | Mhm (.) ich also ich glaube es kann bei mir auch echt sein dass
15 Wissenschaft schon schon ein Teil der Schule war aber dass ich mich einfach
16 nicht mehr daran erinnern kann das kann auch echt (.) meinem schlechten äh
17 Gedächtnis geschuldet sein (.) mhm aber sonst ja mehr Eigenständigkeit also
18 so die Sekundärtugenden der (.) der Wissenschaft ja das könnte man bestimmt
19 noch mehr in den Fokus stellen es geht immer mehr (.) oder Cf was würdest du
20 sagen ? ich glaube da sind wir (.) nahe beieinander () oder ?
- 21 Cf: | Ähm ja also ich würde es vielleicht (.) ich
22 würds vielleicht nicht nur wichtig finden für wenn man später studieren möchte
23 sondern auch einfach dass so ein Grundbewusstsein da ist für (.) Leute die
- 24 Am: | Ja total mhm
- 25 /Cf: auch Realschulabschluss machen oder Hauptschulabschluss dass man halt
26 Studien und so weiter äh: vernünftig ; ja beurteilen kann zumindest zu einem

27 gewissen Grad damit halt so was wie zum Beispiel also so ; diese Querdenker
28 oder was auch immer dass man halt vielleicht das auch ein bisschen besser

29 Am: | (@)(.)(@)

30 /Cf: hinterfragen kann (.) vielleicht würde es ja nicht so weit kommen aber weiß ich
31 nicht kann ich nich kann ich nich sagen

32 Am: | Ja klar also Wissenschaft als als
33 Grundlage für eine funktionierende Gesellschaft ; und der gute Umgang damit
34 das ist bestimmt schon wichtig ja und klar dafür werden die Weichen gestellt in
35 der in der Schule nä und manche gehen an die Universität und (.) ähm können
36 es dann weiter vertiefen und manche dann eben nich aber wenn dann erst mal
37 so eine gute Grundlage geschaffen ist an der man sich dann (.) ja () dann
38 orientieren kann es muss auch noch weiter geübt werden sonst vergisst du das
39 dann einfach irgendwann (.) aber ja das wär () schon wichtig (3) vielleicht
40 alle paar Jahre für für Bürger*innen so Wissenschaftsseminare in denen man
41 das auffrischen kann Umgang mit mit ähm wissenschaftlicher Praxis zur
42 Verpflichtend (.) ja:: (@)(.)(@) (82)

43 Dm: Ich finde ich habe die ganze Zeit gerade darüber nachgedacht ich finde das
44 sind echt solide Ansätze und ich finde das echt gut ähm aber denkt ihr nicht
45 dass durch so etwas wenn man so etwas in die Schule integrieren würde dass
46 dann ein Aufschrei in der Gesellschaft äh kommen würde dass zum Beispiel die
47 Politik jetzt äh den den Schülern auch vorgibt äh wie sie äh zu lernen haben
48 beziehungsweise bestimmte Ansichten zu haben also (.) ich wie gesagt ich bin
49 dafür aber dann wenn man sowas in die Schule implementiert dann ähm sorgt
50 man natürlich auch dafür dass die Schüler am Ende eine bestimmte Meinung
51 von Wissenschaft haben und eine bestimmte Meinung davon äh wie etwas zu
52 machen ist wenn die jetzt ähm zum Beispiel so einen wissenschaftlichen Artikel
53 lesen dass die das nich äh vielleicht direkt hinterfragen sondern hinnehmen
54 ähm weil das ja wissenschaftlich ah auf wissenschaftlicher Grundlage ähm
55 basiert ähm (.) ich weiß nicht wie wie steht ihr dazu ? also denkt ihr nicht dass
56 da ein Aufschrei in der Gesellschaft dann entstehen würde ?

57 Am: | Ne ich sehe also ich
58 sehe da überhaupt gar keine Problematik ich seh=n also das soll natürlich

59 erstmal nur eine Einführung sein ja also ich mein man kann jetzt bestimmt nich
60 den oder was bestimmt im im nächsten Schritt ist das wäre dann so etwas wie
61 den Positivismusstreit zwischen Adorno und und Popper zu besprechen aber
62 das kannst du vielleicht noch nich in der Schule machen (.) m:h (.) joa also ich
63 seh seh das überhaupt nich problematisch soll glaub ich erstmal n n guter
64 Zugang gelegt werden ((Einatmen)) ähm: zur wissenschaftlichen Praxis (.) ähm:
65 dass man dafür ein Bewusstsein bekommt ähm und ich glaub teilweise is es ja
66 in der Schule jetzt so ähm:: (.) ja ich glaub da also wer is dagegen ? also
67 ((Einatmen)) da sind glaub ich eigentlich alle dafür dass man n guten Umgang
68 mit Wissenschaft pflegt Wissenschaft umgibt uns ja überall in der Gesellschaft
69 also wenn man dafür n Bewusstsein hat ähm: (.) und gut mit äh
70 wissenschaftlicher Arbeit umgehn kann oder Praxis äh dann schadet das ja nich
71 sondern is eher vorbereitend (.) also: es kommt halt eben nur drauf an wie man
72 das dann ((Einatmen)) ähm wie man das implementiert und welchen Umfang
73 das dann natürlich hat also da in dem Sinne in der Schule auch Grenzen
74 gesetzt (.) ja aber ich glaub sonst bis auf n paar ((Einatmen)) äh bis auf n paar
75 wissenscheifs- wissenschaftsfeindlichen Spinnern oder so fänden das glaub ich
76 alle ganz gut (2)

77 Bf: | S- muss ja- (.)

78 Cf: | () (.) mach du

79 Bf: | Alles gut @(.)@ (.) achso ja gut ä:h es muss
80 ja auch nich gleich n eignes Fach werden man könnte ja auch einfach n
81 bisschen äh Materialarbeit Quellenarbeit in die einzlnen Fächer mehr integriern
82 das (.) dass man halt in den einzelnen Fächern bisschen mehr damit umgehn

83 Am: | Ja total klar

84 /Bf: lernt

85 Am: | Wie gesagt also ich glaub im im Fach Geschichte bietet sich das einfach
86 sehr gut an und ich meine auch dass es da teilweise bestimmt schon so
87 gemacht wird also ((Einatmen)) weil man da viel Quellenarbeit macht man stellt
88 die Bezüge zur Gegenwart her m:h das kommt da m:an beurteilt (.) ähm (.) ähm
89 man beurteilt die Zuverlässigkeit eines Autoren (.) m:h deren Methoden (.) ähm
90 auch deren Verantwortung für das Geschriebene oder das Gesprochene (.) also

91 ich glaub in dem Fall würd sich das gut anbieten da über gute wissenschaftliche
92 Praxis aufzuklären (16) aber in allen anderen

93 Bf: | ()

94 Am: | Oh sorry ; bitte

95 Bf: | Ich wollt nur
96 fragen was @Cf eben noch sagen wollte@

97 Am: | Ja

98 Cf: | Äh ja das hat sich eigentlich
99 erledigt ich wollte einfach nur sagen dass: ja n Bewusstsein für gute
100 wissenschaftliche Arbeit ja grade dafür (.) äh jetz hab ich den Faden verlor (.)
101 @äh@ also dass es ja grade verhindern würde dass man einen
102 wissenschaftlichen Artikel liest und den einfach so hinnimmt und sagt ja der is

103 Am: | Ja

104 /Cf: wissenschaftlich und deswegen is er gut also das hätte hatte ja glaub ich als
105 Argument gesagt warum es vielleicht=n Aufschrei geben würde

106 Am: | Ja klar also
107 wenn man wenn man sich mit Wissenschaft auseinandersetzt dann sollte man
108 sich natürlich auch kritisch mit Wissenschaft auseinandersetzen aber
109 ((Einatmen)) da meint ich ja schon grade dann wird es wieder schwierig ähm: (.)
110 oder dann gehts natürlich um den um die um die Grenzen die man dann
111 vielleicht in der Schule ; hat also: dass man da vielleicht auch nich zu tief
112 einsteigen kann weil das dann vielleicht Schüler-rinnen überfordert oder weil es
113 dann einfach den zeitlichen Rahmen sprengt aber dass man erstma n
114 Bewusstsein für Wissenschaft bekommt und (.) äh das so gut es geht dann
115 vielleicht auch kritisch besprechen kann ja wobei es natürlich auch Fallstricke
116 innerhalb der Wissenschaft gibt oder ((Einatmen)) wenn man natürlich auch
117 einiges kontrovers besprechen kann mh: joa aber das kann man ja auch alles
118 darlegen und offenlegen und damit offen und kritisch umgehen (2)

119 Cf: | Ja

Gruppe: GD_VG_ZF (Personenanzahl: 4; Geschlecht: 2 f, 2 m; Bachelorstudierende der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel; Studienfächer: Heterogen; Durchführungsform: Onlinegruppendifkussion über Zoom; Versuchsgruppe nach einem universitären Seminar mit P2I-Intervention)
Transkriptionsregeln: In Anlehnung an TiQ
Erzählimpuls: ‚Erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung mit guter wissenschaftlicher Praxis in ihrem Alltag als Studierende‘
Erhebungsdatum: 23.09.2021
Transkriptionsdatum: 26.10.2022
Passage 5: 00:52:48 – 01:02:27
Transkriptionsanfertigung: Dennis Niesel

- 1 Ym: Eine Sache die: (2) bei mir noch ein Fragezei- also (.) ihr hattet (.) gesprochen
2 von: der Unsicherheit (.) und Druck (.) Fehler zu machen (.) oder eben keine
3 Fehler zu machen ähm: und eben auch den Begriff der Konsequenzen hattet ihr
4 dazu genannt ähm könnt ihr dazu (.) noch was sagen ? (.) aus eurer Erfahrung
5 ? (5)
- 6 Bf: Also richtige Erfahrung mit Konsequenzen musste ich zum Glück noch nie
7 machen es war immer alles ich musste auch noch nie irgendwas nacharbeiten
8 weil da (.) die Zitierweise: die gänzlich falsch war oder so äh deshalb ist das
9 bisher immer nur so die (.) äh der Rat gewesen oder der Rat (.) die die
10 Vorschrift ähm gut zu zitieren gute Quellenarbeit zu machen (.) ähm was ich
11 aber bisher zum Glück immer (.) richtig gemacht habe (.) hoffentlich auch
12 @weiter werde@ (2)
- 13 Am: Äh ich also ich glaub bei mir ähm oder also bei mir jetzt kann ja jeder nur
14 persönlich äh: über das (.) berichten mh: bei mir gehts jetzt eigentlich überhaupt
15 nicht so um die Formalia sondern tatsächlich dann um das inhaltliche also dass
16 man eine gute Forschungsfrage aufstellt ähm: (.) und vielleicht auch etwas
17 ähm: (.) dass man den Forschungsstand weiter bringt dass man irgendeine
18 Frage die vielleicht noch unbeantwortet blieb ((Einatmen)) ähm zum Teil
19 zumindest bearbeiten kann ähm (.) dass man eine Hausarbeit gut aufbauen
20 kann m::h also ((Einatmen)) Fallauswahl und Methoden ((Schlucken)) dass man
21 das richtig konzipiert und auch richtig anwendet ähm dass man einen roten
22 Faden beibehält (.) ähm:: (.) genau dann: also das ist glaub ich (mehr) selber
23 Druck und ähm: (2) ja (.) aber da also da spüre ich glaub ich nur meinen
24 eigenen Druck und nicht den noch von: ((Einatmen)) äh von der::
25 Universitätsseite aus (.) aber den ei-
- 26 Bf: | Ja das hab ich auch gerade (.) gedacht dass das mehr
27 so n eigener Druck ist keine Fehler zu machen das ist jetzt nicht so: (.)
- 28 Am: | Genau also der (.)

29 Bf:

|

30 Entschuldigung

31 Am:

| Ja ja genau also (.) jaja ne @(.)@ alles in Ordnung aber ich
32 hab zum Beispiel jetzt auch also eigentlich bekommt man immer nur helfende
33 Hände von der Universitätsseite aus ähm: (.) ((Einatmen)) aber dass man das
34 selber also dass man selber den Anspruch an sich hat gute wissenschaftliche
35 Arbeit abzuliefern und am Besten auch ähm:: (.) dass sie etwas nach vorne
36 bringt und nicht wieder etwas reproduziert ähm:: genau (2) ja (11) ((Einatmen))
37 aber ich glaube es ist auch also oder ich denke immer das ist äh zumindest
38 Übungssache ein Stück weit also: dass man da noch ne gewisse Unsicherheit
39 hat weil man: weil man das eben noch nicht so oft gemacht hat also ich hab
40 jetzt noch nicht so viele Hausarbeiten geschrieben also noch nicht über:
41 ((Schlucken) über zehn Hausarbeiten ähm:: (.) und dass man das einfach stetig
42 wiederholen muss man man muss da reinkommen und (.) ja man muss das
43 üben also nur etwas das man wahrscheinlich richtig geübt hat äh beherrscht
44 man auch richtig (.) ähm und ähm (.) ja dann muss ich jetzt einfach noch mehr
45 üben damit ich das (.) wirklich auch so Schlafwandel- schlafwandlerisch
46 beherrsche ähm und ich dann selber damit zufrieden bin und äh (.) ähm: die
47 Dozierenden natürlich auch (32)

48 Bf:

Also ich kann eigentlich dem Ganzen auch nur @zustimmen@ ähm (.) ich hatte
49 das letzte Semester meine erste richtige Hausarbeit geschrieben und ähm: (.)
50 also ich kann das mit dem Druck auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen das war
51 auch bei mir am Ende so dass ich (.) mir mehr Gedanken um die Formalia
52 gemacht habe also dass ich das jetzt alles richtig gemacht hab anstatt vielleicht
53 nochmal das Thema zu überdenken also es ist alles gut gelaufen aber: (.) das
54 würde ich mir vielleicht noch mehr für die Zukunft wünschen dass ich halt mich
55 auch daran gewöhn alles zitationsmäßig richtig zu machen und mit den Quellen
56 und so (.) damit ich mir halt mehr Gedanken um das Thema machen kann und
57 mich da mehr reinsteigern kann anstatt immer die Angst zu haben jetzt
58 irgendwas falsch zu machen

59 Am:

| Jaja d- das wird noch kommen kann ich dir
60 versprechen also (.) () verändert sich die Angst irgendwann von den von den

61 Bf: | @Okay@

62 /Am: von den formalrechtlichen Bedingungen zum inhaltlichen hin dass du da dann
63 auch etwas also gutes abliefern möchtest also wenn du ne gute
64 Forschungsfrage hast dass du deinen roten Faden beibehältst dass du auch
65 wirklich die Forschungsfrage konsequent angehst mh dass du den
66 Forschungsstand richtig systematisierst dass du nichts vergisst ähm ja und
67 dass du deine Logik ähm gut aufbaust die Methoden richtig anwendest (.) ja

68 Bf: | Ja
69 (3) @(.)@

70 Am: | Aber macht Spaß macht Spaß (3)

71 Dm: Also ich hatte das auch noch nie dass es halt an den Formalien gescheitert ist
72 ähm: aber man: also ich muss schon dazu sagen wenn die Uni das immer so
73 betont dann: is es entweder eine ziemlich gute Taktik denn: dann macht man
74 keine Fehler oder ähm: es gibt sehr viele Leute die daran dann scheitern ähm:
75 sei es ob sie jetzt irgendwie Plagiat machen oder ob sie jetzt einfach die
76 Formalien nicht hinkriegen ähm (.) ja aber selber bin ich daran @(.)@ auch
77 noch zum Glück auch noch nicht gescheitert ähm ich mach es immer so ich
78 schreibe: erst ins Unreine erstmal die Gedanken auf und dann ((Einatmen)) bau
79 ich das wie n Gerüst äh zusammen und (.) ich schreib auch nicht direkt die
80 Quellen da drunter ich schreib die in ein externes Dokument erstmal sammeln
81 damit man den Gedanken fortführen kann (.) ähm: natürlich kann man dadurch
82 in Tüdel kommen irgendwie abe:r so hab ich das äh:: am einfachsten: gefunden
83 in der Vergangenheit

84 Am: | Ja ich glaube da muss jeder auch für sich irgendwie den:

85 Dm: |
86 Ja

87 /Am: richtigen Weg finden ne wie er da am besten und am sichersten durchkommt
88 (10) ((Einatmen)) (12)

89 Cf: Also das Einzige was ich bis jetzt Konsequenzen=mäßig mitbekommen hab is
90 von ner Mitstudierenden die hat im ersten Semester kein wissenschaftliches
91 Tutorium besucht ähm und sollte dann auch ihre erste richtige Hausarbeit

92 schreiben (.) ä:h und hat dann sich alles so n bisschen selber beigebracht und
93 erlesen und hat dann aufgrund dessen ((Einatmen)) äh die Formalia bisschen
94 mh okay @also@ nich verkackt sondern ein @bisschen wissenschaftliches@
95 Wort äh versagt ähm ja u:nd (.) inhaltlich war dann bei der Nachbesprechung
96 alles gut also das hatte der Dozent gesagt dass: die Hausarbeit ihm inhaltlich
97 sehr gefalln hat aber er konnte sie halt einfach nich bestehen lassen weil die
98 Formalia einfach nich gut warn (.) und (.) is natürlich ärgerlich aber ich find
99 trotzdem im Nachhinein dass es halt (.) ja aber wichtig is dass man das dann (.)
100 lernt und (.) ich finde es ist sehr schwierig is natürlich blöd wenn das Thema
101 wirklich gut ausgearbeitet war und es aufgrund dessen dann irgendwie nicht (.)
102 bestanden wurde aber also ja

103 Am: | Und sie hatte aber nich die Möglichkeit
104 jemanden noch zu fragen ? oder wenigstens mal drüber=schauen zu lassen
105 was die Formalia angeht (.)

106 Cf: | Äh (2) ((Ausatmen)) ich also sie hat es ja anscheinend
107 nicht (gemacht) denk ich mal @also@

108 Am: | Oder
109 | Jajajaja @(.)@

110 /Cf: () hat es nich gemacht (.) wahrscheinlich war sie sich selber ziemlich sicher
111 dass sie sich das selber so gut beigebracht hat

112 Am: | Jajaja (.) glaube auch das ist
113 die einzige Möglichkeit (sie muss sich) ja sehr sicher gewesen sein damit (.)
114 aber wie du sagst is dann wahrscheinlich der richtige Lerneffekt also natürlich
115 unglücklich (.) dass du dann die Prüfung wiederholen musst aber ((Einatmen))
116 ja danach bekommst du hast du bestimmt=n gutes Nachgespräch mit dem
117 Dozierenden gehabt n persönliches (.) joa (19)

118 Cf: Wir kommen eigentlich immer wieder auf=s gleiche Ergebnis raus es is zwar
119 ziemlich lästig aber es is einfach unvermeidbar irgendwie also es is wichtig (.)

120 Am: |
121 Ja (.) ((Einatmen)) wir sind auch viel zu konsensorientiert hier (.) wir müssen
122 eigentlich noch viel mehr diskutiern @(.)@

Transkriptionsrichtlinien

Die verwendeten Transkriptionsregeln basieren auf „Talk in Qualitative Social Research“-Format (TiQ) (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014, 167ff.) und wurden für die eigenen Zwecke leicht adaptiert.

Dem Interviewenden wird der Buchstabe Y mit Zusatz f (feminin) oder m (maskulin) zugewiesen. Den Befragten wird ein Buchstabe in alphabetischer Reihenfolge nach Auftreten zugeordnet mit Zusatz f (feminin) oder m (maskulin): z. B. Af und Bf für zwei teilnehmende weibliche Personen sowie Cm für einen männlichen Teilnehmer, der als dritte Person spricht. Kann eine Äußerung keinem*keiner Gesprächsteilnehmer*in eindeutig zugeordnet werden, wird dies mit einem Fragezeichen (?) anstelle des Buchstabens notiert. Äußern sich mehrere Personen gleichzeitig und sind diese nicht eindeutig zu identifizieren oder differenzieren, wird das durch Me gekennzeichnet. Erfolgen mehrere Sprechbeiträge gleichzeitig über fortlaufende Zeilen, wird ein zusammenhängender Beitrag mit / vor der Personenkennung dokumentiert: z. B. /Af. Namen im Text werden kulturspezifisch geändert.

Abkürzungen

l	Beginn einer Überlappung bzw. direkter Anschluss beim Sprecherwechsel
(.)	Pause bis zu einer Sekunde
(2)	Anzahl der Sekunden einer Sprechpause. Ab 4 Sekunden Pause erfolgt die Notation in einer Extrazeile.
<u>nein</u>	betont
nein	laut in Relation zur üblichen Lautstärke des/r Sprechers/in
°nee°	sehr leise (in Relation zur üblichen Lautstärke des Sprechers/der Sprecherin)
;	sehr kurze Redeflussunterbrechung bei Änderung der Satzkonstruktion
?	deutliche Frageintonation
viellei-	Abbruch eines Wortes
oh=nee	zwei oder mehr Worte, die wie eines gesprochen werden (Wortverschleifung)
nei::n	Dehnung, die Häufigkeit von dem : entspricht der Länge der Dehnung
(doch)	Unsicherheit bei der Transkription, schwer verständliche Äußerungen
()	unverständliche Äußerungen, die Länge der Klammer entspricht etwa der Dauer der unverständlichen Äußerung
((stöhnt))	Kommentare bzw. Anmerkungen zu parasprachlichen, nichtverbalen oder gesprächsexternen Ereignissen; soweit das möglich ist, entspricht die Länge der Klammer etwa der Dauer des lautlichen Phänomens.
@nein@	lachend gesprochene Äußerung
@(.)@	kurzes Auflachen
@(3)@	Längeres Lachen mit Anzahl der Sekunden in Klammern
//mhm//	Hörersignale, „mhm“ der Interviewerin werden ohne Häkchen im Text des Interviewten notiert, vor allem, wenn sie in einer minimalen Pause, die ein derartiges Hörerinnensignal geradezu erfordert, erfolgen.

Literatur

Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2014): Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.